
Notfallsanitäterprüfungen multiperspektivisch betrachtet

Erwartungen, Prüfungserleben, Prüfendenperspektiven und institutionelle Rahmenbedingungen in der #notsanumfrage

Jochen Hanisch-Johannsen

Abstract

Hintergrund: Die Einführung des Notfallsanitäterberufs hat Prüfungen hervorgebracht, in denen berufliche Handlungskompetenz, rechtliche Berufszulassung, institutionelle Ausbildungspraxis und subjektives Prüfungserleben eng zusammenfallen. Dieser Forschungsbericht beschreibt Notfallsanitäterprüfungen multiperspektivisch als Prüfungsraum. Methode: Ausgewertet wurden 2.774 Datensätze der Geprüftenperspektive sowie ergänzende UmfrageOnline-Bestände zu Erwartungen, Prüfenden, Schulen und Prüfungszeiten. Die Analyse verbindet deskriptive Statistik, Skalenwerte, Freitextauswertung, Zusammenhangsanalysen, Reliabilitätskennwerte, explorative Cluster, statistische Prüfungsprofile und aggregierte Prüfungsrelationen. Ergebnisse: Die Prüfungen werden im Material überwiegend bestanden. Die Medianwerte des subjektiven Schwierigkeitsgrads liegen in Ergänzungs- und Vollprüfung jeweils bei 70 auf der 0-100-Skala. Die Medianwerte der inhaltlichen Vorbereitung liegen jeweils bei 30. Die Cluster- und Freitextbefunde verdichten diese Spannung auf Vorbereitung, Zeitrahmen, Praxisnähe, Erwartungskommunikation, Prüfendenrolle und Prüfungsklima. Schlussfolgerung: Die #notsanumfrage stützt anspruchsvolle kompetenzorientierte Prüfungen und präzisiert deren Entwicklungsbedarf. Diese Prüfungen brauchen eine didaktische, institutionelle und rechtliche Rahmung, in der berufliche Handlungskompetenz unter Prüfungsbedingungen nachvollziehbar sichtbar, bewertbar und überprüfbar wird.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	6
2	Forschungsgegenstand	6
3	Datengrundlage und Auswertungslogik	7
4	Methodisches Vorgehen	11
5	Ergebnisse	13
5.1	Prüfungsergebnisse	13
5.2	Skalenwerte nach Prüfungsform	15
5.3	Deskriptive qualitative Analyse der Freitexte	17
5.4	Stabilisierende Zusammenhangsanalysen	21
5.5	Explorative Clusteranalyse	23
5.6	Jahresverläufe	24
5.7	Vorbereitung und Prüfungsergebnis	26
5.8	Nichtbestehen und Prüfungsteile	27
5.9	Multiperspektivische Erweiterung	28
5.10	Zusammenschau der Erkenntniskategorien	36
6	Interpretation	37
7	Rechtsprechung zum Prüfungsrahmen	39
8	Bildungswissenschaftliche Einordnung	40
9	Konsequenzen für Prüfungspraxis, Curriculum und Forschung	42
10	Limitationen	44
11	Zusammenfassung	46
	Daten- und Materialverfügbarkeit	47
	Quelle(n)	48
	Literatur	48
	Rechtsprechung	49
	Projektmaterial	49
	Impressum und Zitationshinweis	50

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Verteilung der Teilnahmen im zeitlichen Verlauf der Befragung.	8
Abbildung 2: Verteilung der angegebenen Prüfungsformen Ergänzungsprüfung und Vollprüfung.	9
Abbildung 3: Bestehens- und Nichtbestehensangaben zur Vollprüfung im Jahresverlauf.	14
Abbildung 4: Skalenbewertungen der Vollprüfung zu Schwierigkeit, Zeitrahmen und Vorbereitung.	16
Abbildung 5: Vergleich der mittleren Skalenwerte zwischen Ergänzungsprüfung und Vollprüfung.	16
Abbildung 6: Häufigkeit zentraler kritischer Aspekte in den Freitextangaben.	18
Abbildung 7: Stopwortbereinigte häufige Begriffe in den Freitextantworten.	20
Abbildung 8: Korrelationsmatrix der Bewertungsdimensionen für Ergänzungsprüfung und Vollprüfung.	22
Abbildung 9: Clusterprofile der Bewertungsdimensionen nach Prüfungsform.	24
Abbildung 10: Zeitlicher Verlauf der mittleren Schwierigkeitseinschätzung in der Voll- prüfung.	25
Abbildung 11: Häufig genannte nicht bestandene Prüfungsteile nach Prüfungsform. . .	27
Abbildung 12: Multiperspektivische Kernwerte der verfügbaren Skalenangaben nach Perspektive und Prüfungsform.	35
Abbildung 13: Verlauf der zusammengefassten Prüfenden-Gesamteinschätzung über die ausgewerteten Prüfendenjahrgänge.	35
Abbildung 14: Selbsteinschätzungen der Bildungseinrichtungen zu institutionellen Merkmale der Prüfungsgestaltung.	36

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Verteilung der gültigen Angaben zur Prüfungsart. 9

Tabelle 2: Perspektiven und bisher sicher identifizierte Materialbestände des Gesamtberichts. 9

Tabelle 3: Prüfungsergebnisse der Ergänzungsprüfung nach gültigen Angaben. 14

Tabelle 4: Prüfungsergebnisse der Vollprüfung nach gültigen Angaben. 14

Tabelle 5: Deskriptive Skalenwerte der Ergänzungsprüfung. 15

Tabelle 6: Deskriptive Skalenwerte der Vollprüfung. 16

Tabelle 7: Vergleich der Mittelwerte zentraler Bewertungsdimensionen zwischen Ergänzungsprüfung und Vollprüfung. 17

Tabelle 8: Umfang der auswertbaren Freitextantworten nach Freitextfeld. 17

Tabelle 9: Regelbasierte Themenzählung kritischer Aspekte in den Freitextantworten. 18

Tabelle 10: QIA-Rahmenbedingungen mit Trefferzahlen und Anteilen am Freitextauswertungsbestand. 19

Tabelle 11: Stopwortbereinigte häufige Begriffe in den Freitextantworten. 20

Tabelle 12: Ausgewählte anonymisierte Ankerzitate zu zentralen QIA-Rahmenbedingungen. 20

Tabelle 13: Stärkste Pearson-Korrelationen zwischen den Bewertungsdimensionen. . . 22

Tabelle 14: Reliabilitätskennwerte der gebildeten Skalen und Itemgruppen. 22

Tabelle 15: Clusterprofile der Bewertungsdimensionen nach Prüfungsform. 24

Tabelle 16: Jahresverläufe von Ergebnisangaben und mittleren Bewertungswerten. . . 25

Tabelle 17: Prüfungsergebnisse nach gruppiertem Vorbereitungs niveau. 26

Tabelle 18: Genannte nicht bestandene Prüfungsteile nach Prüfungsform. 27

Tabelle 19: Multiperspektivische Kernwerte nach Perspektive und Prüfungsform. . . . 28

Tabelle 20: Verdichtete Prüfungsformübersicht der multiperspektivischen Skalenangaben. 29

Tabelle 21: Explorative Korrelationen aggregierter Prüfungsraum-Merkmale auf Bundeslandebene. 30

Tabelle 22: Modalprofile der statistisch geprüften und der statistisch prüfenden Person. 31

Tabelle 23: Selbsteinschätzungen der Bildungseinrichtungen zur institutionellen Prüfungsgestaltung. 32

Tabelle 24: Stärkste Themen der qualitativen Zusatzanalyse in Erwartungs-, Prüfenden- und Schulbeständen. 33

1 Einleitung

Die Notfallsanitäterprüfung ist für viele ein Einschnitt. Sie entscheidet über eine formale Qualifikation und bündelt fachliche Anforderungen, rechtliche Erwartungen, institutionelle Abläufe und persönliche Belastung in einem eng geführten Ereignis. Das Ausbildungsziel des Notfallsanitätergesetzes verbindet fachliche, personale, soziale und methodische Kompetenzen mit eigenverantwortlicher Durchführung und teamorientierter Mitwirkung in der notfallmedizinischen Versorgung (Bundesregierung, 2012, S. 7). Für die Geprüften bedeutet dies, Wissen, Handlungsfähigkeit und Verantwortung in einer Prüfungssituation zusammenzubringen.

Die #notsanumfrage enthält subjektive Erfahrungen von Personen, die eine Ergänzungsprüfung oder Vollprüfung zur Notfallsanitäterin bzw. zum Notfallsanitäter absolviert haben. Am Anfang stand die einfache, praktische Frage, wie diese Prüfung für die Betroffenen war. Daraus entwickelte sich eine breitere multiperspektivische Anlage mit Erwartungen vor der Prüfung, Erleben und Empfinden der Geprüften, Einschätzungen der Prüfenden und institutionellen Angaben von Schulen bzw. Bildungseinrichtungen. Der Bericht versteht die Daten als Erfahrungs- und Prüfungsraummaterial und fragt danach, wie Prüfungen erwartet, erlebt, bewertet, organisiert und nachträglich rechtlich eingeordnet werden.

Projekthistorisch entstand diese Frage aus der Entwicklung eines 80-stündigen theoretischen und praktischen Vorbereitungslehrgangs auf die Ergänzungsprüfung im Jahr 2014. In den damaligen Projektpräsentationen werden starke emotionale Reaktionen, Prüfungsangst, Erzählungen über hohe Durchfallquoten und Prüfungsleistungen unterhalb der individuell erwartbaren Möglichkeiten als Ausgangspunkt beschrieben (Hanisch-Johannsen, 2017, Folie 22; 2024, Folie 22). Der vorliegende Bericht nimmt diesen Ursprung auf und prüft am heutigen Datenbestand, welche Spuren dieser Spannung zwischen Prüfung, Vorbereitung, Erwartung und Belastung in den Antworten nachvollziehbar werden.

Dieser Forschungsbericht führt Projektbeschreibung, Datenauswertung und grafische Auswertungen zu einem Gesamtbericht zusammen. Sein Ausgangspunkt ist die Geprüftenperspektive, weil sie bereits als umfangreichster und reproduzierbar ausgewerteter Datenbestand vorliegt. Von dort aus wird der Prüfungsraum multiperspektivisch erweitert. Tabellen und Abbildungen lassen sich bei aktualisierten Daten neu berechnen. Zugleich bleibt der Datenbestand offen für vertiefende Auswertungen unter weiteren Fragen.

2 Forschungsgegenstand

Im Zentrum stehen Notfallsanitäterprüfungen als Prüfungsraum. Der Bericht betrachtet zwei Prüfungsformen: die Ergänzungsprüfung, die den Übergang aus dem Berufsbild Rettungsassistentin bzw. Rettungsassistent zum Notfallsanitäterberuf abbildet, und die Vollprüfung als staatliche Prüfung zum Erwerb der Berufsqualifikation. Zur Vollprüfung gehören zwei Zugänge: der Abschluss der dreijährigen Ausbildung und der Qualifikationsweg für Rettungsassistentinnen und Rettungsassistenten, die den Notfallsanitäterberuf über eine vollständige staatliche Prüfung erreichen. Die gesetzliche Anlage mit theoretischem und praktischem Unterricht, praktischer Ausbildung und staatlicher Prüfung macht die Vollprüfung zu einem Ort, an dem berufliche Handlungserwartung, Ausbildungsarchitektur und Prüfungsstandard zusammenkommen (Bundesregierung, 2012, S. 7). Um diesen Prüfungsraum zu verstehen, müssen Erwartung, Vorbereitung, Durchführung, Bewertung, institutioneller Rahmen und rechtliche Überprüfbarkeit zusammen gelesen werden.

Leitend ist die Frage:

Wie werden Notfallsanitäterprüfungen aus den Perspektiven von Erwartenden, Geprüften, Prüfenden und Bildungseinrichtungen erlebt, vorbereitet, durchgeführt und bewertet, und inwiefern wird dabei der Anspruch kompetenzorientierten Prüfens nachvollziehbar eingelöst?

Diese Frage wurde nachträglich als leitende Auswertungsperspektive über den vorhandenen Datenbestand gelegt. Sie bündelt vier Interessen: Was wurde vor der Prüfung erwartet oder befürchtet? Wie schwer wurden die Prüfungen erlebt? Wie bewerten Geprüfte, Prüfende und Bildungseinrichtungen Vorbereitung, Durchführung und Bewertbarkeit? Und welche Hinweise geben Prüfungserfolg, Freitexte, Bewertungsverläufe, Prüfendenperspektiven und institutionelle Angaben für eine kompetenzorientierte Prüfungsdidaktik?

Die ursprüngliche Projektanlage war breiter und multiperspektivisch gedacht. Frühere Projektstände unterschieden Erwartungen vor der Prüfung, das Erleben der Geprüften, die Sicht der Prüfenden und die Perspektive von Schulen bzw. Bildungseinrichtungen (Hanisch-Johannsen, 2017, Folie 24; 2024, Folie 24). Dieser Bericht übernimmt diese Anlage als Gesamtperspektive. Die Geprüftenperspektive bildet den empirischen Kern der vorliegenden Fassung. Erwartungs-, Prüfenden- und Schulmaterial werden als weitere Perspektiven in die Auswertungsarchitektur aufgenommen und schrittweise ausgewertet.

Für diesen multiperspektivischen Zusammenhang ist besonders relevant, welche Prüfenden welche Geprüften prüfen. Damit rückt neben der individuellen Prüfungserfahrung auch die soziale und institutionelle Prüfungsrelation in den Blick, also Rollen, Lernorte, Prüfungserfahrung, Bewertungsmaßstäbe und mögliche Nähe oder Distanz zwischen Prüfenden und Geprüften. Diese Beziehungsebene kann mit dem vorliegenden Bericht noch nicht abschließend ausgewertet werden und markiert eine zentrale Anschlussfrage für spätere Auswertungen.

3 Datengrundlage und Auswertungslogik

Die Datengrundlage umfasst 2.774 Datensätze. Davon sind 1.937 Teilnahmen abgeschlossen und 837 nicht abgeschlossen. Das entspricht 69,8 % bzw. 30,2 % der Datensätze.

Zur Prüfungsart liegen 2.640 gültige Angaben vor. 134 Datensätze enthalten keine verwertbare Angabe zur Prüfungsart. Der Anteil gültiger Angaben zur Prüfungsart beträgt damit 95,2 %, der Anteil fehlender Angaben 4,8 %. Abbildung 1 zeigt zunächst den zeitlichen Verlauf der Teilnahmen.

Abbildung 1: Verteilung der Teilnahmen im zeitlichen Verlauf der Befragung.

Der Verlauf zeigt eine ungleichmäßige Beteiligung über den Befragungszeitraum und ist deshalb bei zeitbezogenen Interpretationen mitzudenken. Abbildung 2 ergänzt diese Fallbasis um die Verteilung der angegebenen Prüfungsformen.

Abbildung 2: Verteilung der angegebenen Prüfungsformen Ergänzungsprüfung und Vollprüfung.

Tabelle 1 ergänzt die in Abbildung 2 dargestellte Verteilung um gültige Fallzahlen und Anteile.

Tabelle 1: Verteilung der gültigen Angaben zur Prüfungsart.

Prüfungsart	<i>n</i>	Anteil gültig
eine Ergänzungsprüfung	1.832	69,4 %
eine Vollprüfung	808	30,6 %
gültige Angaben gesamt	2.640	100,0 %

Tabelle 1 zeigt, dass die Ergänzungsprüfung den Datensatz deutlich dominiert. Die Vollprüfung macht knapp ein Drittel der gültigen Prüfungsartangaben aus.

Der Datensatz umfasst 503 Variablen bzw. Eingabefelder. Die Auswertung nutzt Angaben zur Prüfungsart, zum Prüfungserfolg, zum Prüfungsjahr, zur Vorbereitungszeit, zu Skalenbewertungen von 0 bis 100 sowie Freitextfelder zur Vorbereitung, Durchführung und zu Gründen des Nichtbestehens.

Für den Gesamtbericht wird diese Geprüftenperspektive um weitere UmfrageOnline-Bestände ergänzt. Sicher identifiziert sind inzwischen 13 relevante Materialbestände: die Erwartungsumfrage mit 654 Antworten, die Geprüftenbefragung, 5 Prüfendenjahrgänge mit zusammen 898 Antworten, 4 Schuljahrgänge mit zusammen 43 Antworten sowie 2 Prüfungszeitenbestände mit zusammen 42 Antworten. Die Zuordnung ist skriptbasiert im Materialinventar dokumentiert.

Tabelle 2: Perspektiven und bisher sicher identifizierte Materialbestände des Gesamtberichts.

Perspektive	Materialbestand	Antworten	Funktion im Gesamtbericht
Erwartungen	Umfrage Erwartungen Notfallsanitäter/innen Prüfungen	654	antizipierte Prüfung, Befürchtungen, Erwartungshorizonte
Geprüfte	#notsanumfrage, Erleben und Empfinden nach Prüfung	2.774	Prüfungserleben, Vorbereitung, Ergebnis, Freitexte
Prüfende	Prüfendenbefragungen 2014-2017, 2019, 2020, 2021 und 2023	898	Prüfendenrollen, Bewertung, Verfahren, Prüfungsdurchführung
Schulen	Schulbefragungen 2016, 2017, 2019 und 2020	43	institutionelle Rahmenbedingungen, Trägerschaft, Prüfungserfahrung
Prüfungszeiten	Prüfungszeiten in der rettungsdienstlichen Ausbildung	42	tatsächliche Zeitbedarfe praktischer Prüfungsteile

Tabelle 2 zeigt die Anlage des Gesamtberichts. Die Materialbestände werden nicht unmittelbar addiert, weil sie unterschiedliche Perspektiven, Erhebungslogiken und Zeitpunkte abbilden. Gemeinsam bilden sie den Prüfungsraum, in dem Erwartungen, Erleben, Prüfendenurteile, institutionelle Bedingungen und tatsächliche Prüfungszeiten aufeinander

bezogen werden können. Das vollständige Materialinventar liegt in der Datei `auswertung/notsanumfrage_materialinventar.csv` und als lesbare Übersicht in `auswertung/notsanumfrage_materialinventar.md`.

Eine erste maschinelle Skalenübersicht über die lokal auswertbaren Rohdatenbestände bestätigt, dass der Gesamtbericht mehr trägt als eine reine Geprüftenbefragung. Für die Geprüftenperspektive bleibt der bereinigte Auswertungsbestand des Berichts maßgeblich.

Die Schwierigkeit liegt bei der Ergänzungsprüfung bei 60,1 und bei der Vollprüfung bei 59,8 Punkten. Die inhaltliche Vorbereitung liegt bei 40,1 bzw. 40,1 Punkten, die methodische Vorbereitung bei 39,4 bzw. 41,7 Punkten. In den Prüfendenbeständen liegen die Mittelwerte der zusammengefassten Gesamteinschätzungen zwischen 30,3 und 46,7 Punkten auf der 0-100-Skala.

Die Erwartungsumfrage liegt mit Mittelwerten von 49,8 für die Ergänzungsprüfung und 48,4 für die Vollprüfung näher an der Skalenmitte. Die Schulangaben bewerten die Schwierigkeit überwiegend höher, etwa mit 70,0 bzw. 66,0 Punkten im Jahr 2016, 62,0 bzw. 62,5 Punkten im Jahr 2017 und 66,7 bzw. 73,3 Punkten im Jahr 2019. Zusammengenommen zeigen diese Werte Notfallsanitäterprüfungen als Prüfungsraum, in dem Erwartung, Durchführung, institutioneller Rahmen und subjektives Erleben nicht deckungsgleich sind.

Die zugrunde liegenden Arbeitsübersichten liegen im Auswertungsordner.

Zur Einordnung der Größenordnung des Berufsfeldes ist eine Erhebung der Zeitschrift *Rettenungsdiens*t einschlägig. Auf Basis von Behördenangaben wurde bis Ende 2017 von etwa 13.300 Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitätern ausgegangen. Der Beitrag weist darauf hin, dass die unbekannte Zahl der Vollausbildungen in Nordrhein-Westfalen, gerundete Prognosen und ungefähre Angaben diese Zahl eher unterschätzen können (Reker, 2017, S. 18).

Bezogen auf diese Größenordnung ist der Datenbestand der `#notsanumfrage` mit 2.774 Datensätzen sehr groß. Die Rückrechnung der vorhandenen Fallzahl unter der rein stichprobentheoretischen Annahme einer Zufallsstichprobe aus einer endlichen Grundgesamtheit von 13.300 Personen ergibt bei maximaler Merkmalsstreuung eine rechnerische Fehlerspanne von etwa $\pm 1,66$ Prozentpunkten bei 95 % Konfidenzniveau und etwa $\pm 2,18$ Prozentpunkten bei 99 % Konfidenzniveau. Bei einer leicht höheren angenommenen Grundgesamtheit von 13.500 Personen verändern sich diese Werte praktisch nicht.

Der Vergleich mit einer rechnerisch erforderlichen Stichprobengröße zeigt damit eine sehr hohe statistische Reichweite. Bei zufälliger Ziehung wäre diese Fallzahl für viele beschreibende Aussagen repräsentativ belastbar.

Döring bestimmt Repräsentativität als Verhältnis von Population und Stichprobe und unterscheidet dafür Zielpopulation, Auswahlpopulation und Inferenzpopulation. Eine probabilistische Stichprobe setzt einen geeigneten Auswahlrahmen voraus, in dem die Elemente der Zielpopulation grundsätzlich eine Auswahlchance haben. Vollständige Zielpopulationslisten liegen in der Forschungspraxis nur selten vor und sind aus Datenschutzgründen häufig nicht verfügbar. Für schwer erreichbare Populationen bleiben häufig Selbstselektionsstichproben über öffentliche Teilnahmeaufrufe als realistische Erhebungsform (Döring, 2023, S. 296-301).

Genau in diesem Sinn ist die `#notsanumfrage` einzuordnen. Eine verpflichtende oder zentral zufällig gezogene Befragung der Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter war unter den realen Feldbedingungen kaum herstellbar. Die offene Erhebung stellt deshalb die repräsentativitätsstärkste realisierbare Annäherung an das Prüfungsfeld dar.

Ihre Grenze liegt in der Art der Stichprobengewinnung. Ihre Stärke liegt in Fallzahl, Laufzeit, Reichweite und thematischer Dichte.

4 Methodisches Vorgehen

Das methodische Vorgehen folgt der Entstehung der Befragung. Am Anfang stand eine offene Sammlung subjektiver Prüfungserfahrungen, keine prospektiv geplante Studie mit vollständig vorab festgelegtem Design. Der Forschungsbericht behandelt diesen Bestand als exploratives Material und vermeidet den Anspruch einer repräsentativen Prüfungsevaluation. Die leitende Frage wird nachträglich als Auswertungsperspektive über den Datenbestand gelegt. Der Bericht beschreibt deshalb zuerst, was im Material sichtbar ist, prüft danach, ob sich Muster stabilisieren lassen, und interpretiert diese Muster anschließend im Abgleich mit Literatur und Rechtsprechung.

Diese Einordnung ist methodologisch angemessen. Döring unterscheidet im quantitativen Forschungsprozess unter anderem deskriptive, explorative und hypothesenprüfende Studien. Die Wahl des Untersuchungsdesigns muss dabei an Forschungsfrage, Untersuchungszeitpunkten, Datenherkunft, Operationalisierung und Auswertungslogik ausgerichtet werden (Döring, 2023, S. 24-26). Die #notsanumfrage lässt sich deshalb nicht sinnvoll als nachträglich perfektionierte Evaluationsstudie ausgeben. Sie ist ein umfangreicher, offen entstandener Erfahrungsbestand, der explorativ und multiperspektivisch ausgewertet wird. Der methodische Anspruch liegt in transparenter Beschreibung, nachvollziehbarer Musterbildung und vorsichtiger Interpretation.

Die Sichtung der Projektstände von 2017, 2023 und 2024 bestätigt diese Lesart. Dort erscheint die #notsanumfrage bereits als Verbindung aus subjektivem Prüfungserleben, rechtlichen Rahmenbedingungen, Kompetenzbegriff und prüfungsdidaktischer Operationalisierung. Für den Forschungsbericht dient die frühere Projektidee als Entstehungskontext, aus dem die heutige Auswertungsfrage plausibel wird.

Die Auswertung des Gesamtberichts folgt einer gestuften multiperspektivischen Logik. Zuerst wird jede Perspektive für sich beschrieben, also Erwartungen, Geprüfte, Prüfende, Schulen und Prüfungszeiten. Danach werden gemeinsame Achsen gebildet, insbesondere Prüfungsform, Jahr, Bundesland, Vorbereitung, Schwierigkeit, Zeit, Fairness, Prüfendenrolle, institutionelle Einbindung und Bewertungsmaßstab. Erst im dritten Schritt werden die Perspektiven zusammengeführt. Entscheidend ist dabei die Rekonstruktion von Prüfungsräumen und der Frage, welche Erwartungen, Erfahrungen, Rollen und institutionellen Bedingungen in der Prüfung aufeinandertreffen.

Der Begriff „Panel“ wird für diesen Bericht bewusst nicht verwendet. Eine Panel- bzw. Längsschnittstudie setzt voraus, dass dieselbe Stichprobe über längere Zeit hinweg wiederholt mit demselben Instrument untersucht wird. Nur so lassen sich individuelle Veränderungen nachzeichnen (Döring, 2023, S. 212-215).

Eine konkrete Notfallsanitäterprüfung ist ein einmaliges berufsbezogenes Ereignis. Sie kann bestanden, wiederholt oder angefochten werden. Als identische Erfahrung derselben Person lässt sie sich nicht zu mehreren Messzeitpunkten erneut beobachten.

Methodisch passender ist daher die Formulierung einer retrospektiven Verlaufsspur mit transversalen Ergänzungen. Viele einzelne Prüfungserfahrungen werden über Jahre hinweg gesammelt. Erwartungen, Prüfende, Schulen und Prüfungszeiten werden in einzelnen Erhebungswellen ergänzend sichtbar. Damit können keine individuellen Veränderungen im Panel-Sinn geprüft werden. Untersuchen lässt sich, ob sich wiederkehrende Muster des Prüfungsraums über Zeit und Perspektiven hinweg zeigen.

Die quantitative Auswertung beginnt deskriptiv. Ausgewiesen werden Fallzahlen, gültige Angaben, fehlende Angaben, Prozentwerte, Mittelwerte, Medianwerte, Standardabweichungen, Minima, Maxima und Jahresverläufe. Häufigkeiten und Prozentwerte beziehen sich jeweils auf

die gültigen Angaben der betrachteten Variable, sofern nicht ausdrücklich die Gesamtzahl der Datensätze genannt wird. Diese Trennung ist wichtig, weil der Datensatz aus einer offenen Online-Erhebung stammt und nicht jede Person jede Frage beantwortet hat. Die deskriptiven Kennwerte werden deshalb als strukturierte Beschreibung der vorliegenden Antworten gelesen, nicht als repräsentative Schätzung für alle Notfallsanitäterprüfungen.

Für die Skalenangaben werden die 0-100-Bewertungen zu Schwierigkeitsgrad, zeitlichem Rahmen, inhaltlicher Vorbereitung und methodischer Vorbereitung getrennt nach Prüfungsform ausgewertet. Mittelwerte zeigen die durchschnittliche Lage der Antworten. Medianwerte zeigen, wo die Mitte der Verteilung liegt und sind bei schiefen Antwortverteilungen besonders hilfreich. Standardabweichungen beschreiben die Streuung. Minima und Maxima prüfen, ob die gesamte Skalenbreite genutzt wurde.

Die Nutzung von Mittelwert, Median und Standardabweichung folgt der deskriptivstatistischen Funktion, Merkmalsverteilungen übersichtlich zu beschreiben. Der Median ist insbesondere dann hilfreich, wenn Ausreißer oder schiefe Verteilungen die Mittelwertinterpretation belasten können (Bortz & Schuster, 2010, S. 25-31).

Jahresverläufe werden als Verlaufsspur dargestellt, nicht als belastbare Zeitreihe mit Trendmodell, weil die Fallzahlen über die Jahre schwanken und keine wiederholte Messung derselben Personen vorliegt.

An die deskriptive Auswertung schließen Zusammenhangsanalysen an. Pearson-Korrelationen werden genutzt, um lineare Zusammenhänge zwischen den Bewertungsdimensionen sichtbar zu machen. Spearman-Rangkorrelationen ergänzen diese Sicht, weil sie weniger voraussetzungsstark sind und ordinale bzw. nicht normal verteilte Antwortmuster besser abbilden können.

Korrelationen werden nicht kausal interpretiert. Sie zeigen, ob Antwortmuster gemeinsam auftreten. Gerade die Unterscheidung zwischen Korrelation und Kausalität ist für nicht-experimentelle Querschnitts- und Verlaufsdaten zentral (Bortz & Schuster, 2010, S. 156-180; Döring, 2023, S. 656-666).

Reliabilitätskennwerte mit Cronbachs α werden explorativ berechnet, um zu prüfen, ob inhaltliche und methodische Vorbereitung als zusammenhängende Vorbereitungsperspektive gelesen werden können. Vier-Item-Gruppen aus Schwierigkeit, Zeitrahmen und Vorbereitung werden nicht als validierte eindimensionale Skalen verstanden.

Die explorative Clusteranalyse dient dazu, wiederkehrende Antwortprofile sichtbar zu machen. Sie wird getrennt für Ergänzungsprüfung und Vollprüfung auf vollständigen Fällen der vier Bewertungsdimensionen berechnet. Vor der Gruppierung werden die Werte z-standardisiert, damit keine Dimension allein durch ihre Streuung dominiert.

Die Gruppierung erfolgt mit k-Means. Die Ergebnisprofile werden anschließend wieder mit den ursprünglichen 0-100-Mittelwerten berichtet, damit sie inhaltlich lesbar bleiben. Clusteranalysen sind heuristische Verfahren, deren Ergebnis von Ähnlichkeitsmaß, Optimierungskriterium und gewählter Clusterzahl abhängt. k-Means gehört zu den nicht-hierarchischen Verfahren und verlangt deshalb eine besonders vorsichtige inhaltliche Deutung (Bortz & Schuster, 2010, S. 458-466).

Silhouettenwerte werden als grobe Gütehinweise genutzt. Die Cluster sind keine festen Typen von Personen, sondern heuristische Muster im Antwortmaterial.

Die qualitative Freitextauswertung ist regelbasiert und rahmenbezogen. Sie nutzt 3 Freitextspalten und erfasst Antwortumfänge, Zeichenlängen, thematische Suchkategorien, stopwortbereinigte häufige Begriffe und anonymisierte Ankerzitate. Die Stopwortbereinigung reduziert se-

mantisches Grundrauschen, indem allgemeine Funktionswörter und domänenspezifisch wenig unterscheidungskräftige Begriffe nicht als thematische Treffer gewertet werden.

Der Fokus liegt auf Rahmenbedingungen wie Zeit und Taktung, Organisation und Ablauf, Transparenz und Erwartungskommunikation, Curriculum und Vorbereitung, Material und Lernressourcen, Prüfende und Bewertungssituation, Lernort Schule und Trägerstruktur, Praxisnähe und Einsatzrealität sowie Belastung und Prüfungsklima. Die Kategorien wurden zusätzlich gegen wiederkehrende Freitextmotive wie Vorbereitungsintensität, berufsbegleitende Struktur, Qualität der Vorbereitung, Durchführung und Unterstützung sowie Erwartungen und Anforderungen geprüft.

Die manuelle Plausibilisierung erfolgte als Gegenprüfung der regelbasierten Treffer. Prüfeinheit war die einzelne Freitextantwort. Mehrfachzuordnungen blieben möglich, wenn eine Antwort mehrere Rahmenbedingungen berührte. Kontrolliert wurden die stärksten Kategorien anhand der Suchwortlogik, der stopwortbereinigten Top-Begriffe, ausgewählter Ankerzitate und der Frage, ob die Kategorie tatsächlich eine Rahmenbedingung der Prüfungsvorbereitung oder Prüfungsdurchführung bezeichnet. Grenzfälle dienten ausschließlich der Prüfung der kategorialen Passung.

Diese regelbasierte qualitative Inhaltsannäherung ersetzt keine vollständig manuelle qualitative Inhaltsanalyse mit Codierleitfaden, Codierregeln, Ankerbeispielen und Intercoder-Prüfung. Sie macht sichtbar, welche Themen im Material häufig und anschlussfähig genug sind, um die quantitative Befundlage zu kontextualisieren. Qualitative Inhaltsanalyse ist als kategoriengeleitete Textanalyse gerade für größere Mengen offenen Textmaterials geeignet und bleibt auf ein expliziertes Kategoriensystem, regelgeleitete Zuordnung und überprüfbare Codierentscheidungen angewiesen (Mayring & Fenzl, 2022, S. 691-693, 696-697).

Die Ankerzitate dienen der sprachlichen Verdichtung der Befunde. Sie zeigen, wie Befragte die gezählten Rahmenbedingungen konkret formulieren.

Die methodische Gesamtlogik ist triangulierend. Quantitative Angaben zeigen Verteilungen und Zusammenhänge. Freitexte zeigen sprachliche Deutungen und Rahmenbedingungen. Literatur beschreibt den Anspruch kompetenzorientierten Prüfens. Rechtsprechung markiert, woran Prüfungen im Streitfall rechtlich gemessen werden. Triangulation meint hier eine Betrachtung aus mehreren Daten-, Methoden- und Theorieperspektiven (Flick, 2011, S. 11-12, 41-44). Erkenntnisse entstehen im Bericht dort, wo mehrere Befundebenen auf dasselbe Problem verweisen. Diese Anlage begrenzt die Reichweite der Aussagen und erhöht die Nachvollziehbarkeit der Interpretation.

Die Auswertung ist skriptbasiert und reproduzierbar angelegt. Tabellen und Visualisierungen werden aus dem lokalen Daten- und Auswertungsbestand erzeugt. Die im Bericht genannten Zahlen werden aus den Auswertungstabellen und Bilddateien belegt. Der Bericht bleibt dadurch aktualisierbar. Wenn der Datenbestand oder die Auswertungsskripte verändert werden, können Tabellen, Abbildungen und PDF erneut erzeugt werden. Inhaltliche Deutungen müssen danach jeweils gegen die aktualisierten Zahlen geprüft werden.

5 Ergebnisse

5.1 Prüfungsergebnisse

Für die Ergänzungsprüfung liegen 1.595 verwertbare Angaben zum Prüfungsergebnis vor. Davon geben 82,4 % an, im ersten Versuch bestanden zu haben. 14,5 % berichten ein Bestehen im zweiten Versuch, 3,1 % geben an, nicht bestanden zu haben.

Tabelle 3: Prüfungsergebnisse der Ergänzungsprüfung nach gültigen Angaben.

Ergebnis Ergänzungsprüfung	Anzahl	Anteil an gültigen Angaben
beim ersten Versuch bestanden	1.314	82,4 %
beim zweiten Versuch bestanden	232	14,5 %
nicht bestanden	49	3,1 %

Tabelle 3 zeigt, dass die Ergänzungsprüfung in den gültigen Angaben überwiegend im ersten Versuch bestanden wurde. Nichtbestehen wird vergleichsweise selten berichtet.

Für die Vollprüfung liegen 572 verwertbare Angaben zum Prüfungsergebnis vor. 82,9 % geben an, im ersten Versuch bestanden zu haben. 11,7 % berichten ein Bestehen im zweiten Versuch, 5,4 % geben an, nicht bestanden zu haben.

Abbildung 3 ergänzt die Ergebnisangaben zur Vollprüfung um die zeitliche Perspektive.

Abbildung 3: Bestehens- und Nichtbestehensangaben zur Vollprüfung im Jahresverlauf.

Der Jahresverlauf ergänzt die Gesamtverteilung um eine zeitliche Perspektive. Tabelle 4 fasst die Ergebnisangaben zur Vollprüfung zusammen.

Tabelle 4: Prüfungsergebnisse der Vollprüfung nach gültigen Angaben.

Ergebnis Vollprüfung	Anzahl	Anteil an gültigen Angaben
beim ersten Versuch bestanden	474	82,9 %
beim zweiten Versuch bestanden	67	11,7 %
nicht bestanden	31	5,4 %

Tabelle 4 zeigt auch für die Vollprüfung überwiegend bestandene Prüfungen. Die berichtete Nichtbestehensquote liegt höher als bei der Ergänzungsprüfung.

5.2 Skalenwerte nach Prüfungsform

Für die Ergänzungsprüfung liegen je 1.615 numerisch auswertbare Skalenwerte zu Schwierigkeitsgrad, zeitlichem Rahmen, inhaltlicher Vorbereitung und methodischer Vorbereitung vor. Der Schwierigkeitsgrad erreicht einen Mittelwert von 60,1 und einen Median von 70. Der zeitliche Rahmen erreicht einen Mittelwert von 33,7 und einen Median von 30. Die inhaltliche Vorbereitung erreicht einen Mittelwert von 40,1 und einen Median von 30. Die methodische Vorbereitung erreicht einen Mittelwert von 39,4 und einen Median von 30.

Tabelle 5: Deskriptive Skalenwerte der Ergänzungsprüfung.

Variable Ergänzungsprüfung	n	M	Median	SD	Min	Max
Schwierigkeitsgrad	1.615	60,1	70	24,2	0	100
zeitlicher Rahmen	1.615	33,7	30	28,6	0	100
inhaltliche Vorbereitung	1.615	40,1	30	31,2	0	100
methodische Vorbereitung	1.615	39,4	30	30,2	0	100

Auffällig ist in Tabelle 5 die Kombination aus relativ hohem Schwierigkeitsmedian und deutlich niedrigeren Medianwerten für zeitlichen Rahmen sowie inhaltliche und methodische Vorbereitung.

Für die Vollprüfung liegen je 589 numerisch auswertbare Skalenwerte zu Schwierigkeitsgrad, zeitlichem Rahmen, inhaltlicher Vorbereitung und methodischer Vorbereitung vor. Der Schwierigkeitsgrad erreicht einen Mittelwert von 59,8 und einen Median von 70. Der zeitliche Rahmen erreicht einen Mittelwert von 35,2 und einen Median von 30. Die inhaltliche Vorbereitung erreicht einen Mittelwert von 40,1 und einen Median von 30. Die methodische Vorbereitung erreicht einen Mittelwert von 41,7 und einen Median von 40.

Abbildung 4: Skalenbewertungen der Vollprüfung zu Schwierigkeit, Zeitrahmen und Vorbereitung.

Die deskriptiven Kennwerte der in der Abbildung dargestellten Bewertungsdimensionen sind in Tabelle 6 ausgewiesen.

Tabelle 6: Deskriptive Skalenwerte der Vollprüfung.

Variable Vollprüfung	<i>n</i>	<i>M</i>	Median	<i>SD</i>	Min	Max
Schwierigkeitsgrad	589	59,8	70	24,4	0	100
zeitlicher Rahmen	589	35,2	30	28,5	0	100
inhaltliche Vorbereitung	589	40,1	30	29,8	0	100
methodische Vorbereitung	589	41,7	40	29,5	0	100

Tabelle 6 konkretisiert den in Abbildung 4 sichtbaren Befund. Auch in der Vollprüfung liegen die Vorbereitungswerte deutlich unterhalb der Schwierigkeitseinschätzung. Abbildung 5 stellt die Mittelwerte beider Prüfungsformen direkt gegenüber.

Abbildung 5: Vergleich der mittleren Skalenwerte zwischen Ergänzungsprüfung und Vollprüfung.

Die Mittelwerte des Vergleichs werden in Tabelle 7 als Zahlenwerte gegenübergestellt.

Tabelle 7: Vergleich der Mittelwerte zentraler Bewertungsdimensionen zwischen Ergänzungsprüfung und Vollprüfung.

Variable	Ergänzungsprüfung Mittelwert	Vollprüfung Mittelwert
Schwierigkeitsgrad	60,1	59,8
zeitlicher Rahmen	33,7	35,2
inhaltliche Vorbereitung	40,1	40,1
methodische Vorbereitung	39,4	41,7

Tabelle 7 bringt den Vergleich auf den Punkt. Die beiden Prüfungsformen haben unterschiedliche Funktionen und zeigen in den Mittelwerten ein ähnliches Verhältnis aus hoher Schwierigkeit und niedrigerer Vorbereitung. Damit beginnt die weitere Analyse bei einer klaren Spannung. Viele Prüfungen werden bestanden. Die Befragten erleben zugleich hohe Schwierigkeit und eine deutlich schwächere Vorbereitung. Die Freitexte helfen anschließend zu verstehen, woran diese Spannung gebunden ist.

5.3 Deskriptive qualitative Analyse der Freitexte

Die Freitextauswertung nutzt 3 Freitextspalten. Gezählt werden 388 Antworten zur Ergänzungsprüfungsvorbereitung und -durchführung, 134 Antworten zur Vollprüfungsvorbereitung und -durchführung sowie 495 Antworten zu Gründen des Nichtbestehens. Die prozentualen Angaben in den Freitext- und QIA-Tabellen beziehen sich auf den jeweiligen Freitext-Auswertungsbestand der Skriptausgabe.

Tabelle 8: Umfang der auswertbaren Freitextantworten nach Freitextfeld.

Freitextfeld	Antworten	Anteil Freitext-Auswertungsbestand	Zeichen M	Zeichen Median
Anmerkungen Ergänzungsprüfung	388	13,4 %	162,2	110
Anmerkungen Vollprüfung	134	4,6 %	183,2	122
Gründe des Nichtbestehens	495	17,1 %	124,5	87

Tabelle 8 weist eine substanzielle Freitextbasis aus. Im Verhältnis zur Gesamtzahl der Datensätze bleibt sie selektiv.

Die regelbasierte Themenzählung findet 127 Treffer zum Themenfeld Zeit, 111 Treffer zum Themenfeld Didaktik, 104 Treffer zum Themenfeld Praxisnähe, 72 Treffer zum Themenfeld Prüfende, 51 Treffer zum Themenfeld Fairness, 18 Treffer zum Themenfeld Erwartungskommunikation und 10 Treffer zum Themenfeld Material.

Tabelle 9: Regelbasierte Themenzählung kritischer Aspekte in den Freitextantworten.

Thema	<i>n</i>	Anteil Freitext-Auswertungsbestand
Zeit	127	4,4 %
Didaktik	111	3,8 %
Praxisnähe	104	3,6 %
Prüfende	72	2,5 %
Fairness	51	1,8 %
Erwartungskommunikation	18	0,6 %
Material	10	0,4 %

Tabelle 9 zeigt Zeit, Didaktik und Praxisnähe als häufigste kritische Themen. Abbildung 6 macht diese qualitative Spur grafisch sichtbar.

Abbildung 6: Häufigkeit zentraler kritischer Aspekte in den Freitextangaben.

Abbildung 6 verbindet die Freitextzählung mit der leitenden Frage, weil Zeit, Didaktik und Praxisnähe als rahmende Bedingungen des Prüfungserlebens hervortreten.

Für den Fokus der qualitativen Inhaltsanalyse (QIA) auf Rahmenbedingungen werden 386 Treffer der Kategorie Curriculum und Vorbereitung, 235 Treffer der Kategorie Praxisnähe und Einsatzrealität, 195 Treffer der Kategorie Zeit und Taktung, 130 Treffer der Kategorie Belastung und Prüfungsklima, 118 Treffer der Kategorie Lernort Schule und Trägerstruktur, 117 Treffer der Kategorie Prüfende und Bewertungssituation, 52 Treffer der Kategorie Organisation und Ablauf, 47 Treffer der Kategorie Transparenz und Erwartungskommunikation sowie 25 Treffer der Kategorie Material und Lernressourcen gezählt.

Tabelle 10: QIA-Rahmenbedingungen mit Trefferzahlen und Anteilen am Freitext-Auswertungsbestand.

Rahmenbedingung	<i>n</i>	Anteil Freitext-Auswertungsbestand
Curriculum und Vorbereitung	386	13,3 %
Praxisnähe und Einsatzrealität	235	8,1 %
Zeit und Taktung	195	6,7 %
Belastung und Prüfungsklima	130	4,5 %
Lernort Schule und Trägerstruktur	118	4,1 %
Prüfende und Bewertungssituation	117	4,0 %
Organisation und Ablauf	52	1,8 %
Transparenz und Erwartungskommunikation	47	1,6 %
Material und Lernressourcen	25	0,9 %

Tabelle 10 rückt Curriculum, Praxisnähe und zeitliche Taktung als zentrale Rahmen des Prüfungserlebens in den Vordergrund.

Inhaltlich lassen sich die rahmenbezogenen Kategorien zu 5 Deutungslinien bündeln. Erstens verweisen Vorbereitungszeit und Intensität auf Zeit und Taktung. Zweitens zeigen Struktur und Organisation der Vorbereitung auf Organisation, Ablauf und Lernortbedingungen. Drittens betreffen Qualität der Vorbereitung und Materialien das Zusammenspiel von Curriculum, didaktischer Vorbereitung und Lernressourcen. Viertens wird Durchführung und Unterstützung in Organisation, Belastung und Prüfungsklima sichtbar. Fünftens verdichten sich Erwartungen und Anforderungen in Transparenz, Erwartungskommunikation sowie Prüfenden- und Bewertungssituation. Diese Bündelung verändert die Zählung nicht. Sie hilft, die Kategorien als zusammenhängende Rahmenbedingungen zu lesen.

Nach Bereinigung allgemeiner und domänenspezifischer Stoppwörter sind die häufigsten Freitextbegriffe „lernen“ mit 57 Nennungen, „prüfer“ mit 56 Nennungen, „zeit“ mit 54 Nennungen, „stunden“ mit 51 Nennungen und „kollegen“ mit 48 Nennungen. Abbildung 7 verdichtet diese Begriffe grafisch.

Abbildung 7: Stopwortbereinigte häufige Begriffe in den Freitextantworten.

Die in Abbildung 7 verdichteten Begriffe werden in Tabelle 11 mit ihren Häufigkeiten aufgeführt.

Tabelle 11: Stopwortbereinigte häufige Begriffe in den Freitextantworten.

Begriff	<i>n</i>
lernen	57
prüfer	56
zeit	54
stunden	51
kollegen	48
dozenten	42
mangelnde	41
wochen	37
prüfungsangst	36
bestanden	35

Tabelle 11 stützt die Lesart, dass Lernen, Zeit, Prüfende sowie Unterrichts- und Vorbereitungs-kontexte im Freitextmaterial besonders präsent sind.

Anonymisierte Kurzexzerpte aus den Freitexten geben den stopwortbereinigten Begriffen inhaltliche Kontur. Tabelle 12 dokumentiert ausgewählte Anker für die rahmenbezogene qualitative Deutung.

Tabelle 12: Ausgewählte anonymisierte Ankerzitate zu zentralen QIA-Rahmenbedingungen.

Rahmenbedingung	Anonymisiertes Kurzexzerpt	Deutungsfunktion
Curriculum und Vorbereitung	„zu wenig realistisches Fallbeispieltraining, vor allem komplexer Fallbeispiele“	Vorbereitung wird als Bedarf an komplexer, realitätsnaher Fallarbeit beschrieben.
Praxisnähe und Einsatzrealität	„mehr auf praktisches Training achten“	Praktisches Training erscheint als Brücke zwischen Vorbereitung und Prüfungshandeln.
Zeit und Taktung	„Lehrgang viel zu kurz“ / „großes Problem der Zeitfaktor“	Zeitmangel entsteht aus Kursdauer, Dienstbelastung und privater Taktung.
Transparenz und Erwartungskommunikation	„Erwartungen nicht wirklich ‚greifen‘“	Unklare Erwartungen erschweren die Übersetzung von Vorbereitung in Prüfungssicherheit.
Prüfende und Bewertungssituation	„Dozenten sollten einer Meinung sein, grade was prüfungsrelevant ist“	Uneinheitliche Prüfungsrelevanz belastet die Nachvollziehbarkeit der Bewertungssituation.
Belastung und Prüfungsklima	„unnötiges Stressen des Prüflings“ / „mehr zum Horror“	Prüfungsklima kann die Darstellung vorhandener Kompetenz beeinträchtigen.

Tabelle 12 zeigt, wie sich die gezählten Rahmenbedingungen in den Worten der Befragten verdichten. Im Vordergrund steht die Passung zwischen Vorbereitung, Prüfung und Einsatzrealität. Belastung ist damit eng verschränkt.

Für die manuelle Gegenprüfung wurden die stärksten Kategorien anhand ihrer Trefferzahlen, der Ankerzitate, der stopwortbereinigten Top-Begriffe und der thematischen Themenzählung geprüft. Die Kategorien Curriculum und Vorbereitung, Praxisnähe und Einsatzrealität sowie Zeit und Taktung werden durch alle drei Zugänge gestützt. „lernen“, „prüfer“, „zeit“, „stunden“, „kollegen“, „dozenten“, „mangelnde“ und „fallbeispiele“ passen zu den Ankerziten und zu den rahmenbezogenen Kategorien.

Die Gegenprüfung bestätigt die Richtung der regelbasierten QIA. Sie ersetzt keine vollständige manuelle Inhaltsanalyse. Sie reduziert das Risiko, dass die Zählung lediglich Suchwortartefakte abbildet. Für die Veröffentlichung werden die QIA-Ergebnisse deshalb als plausible, regelbasierte und manuell kontrollierte Rahmendeutung ausgewiesen.

5.4 Stabilisierende Zusammenhangsanalysen

Nach der quantitativen und qualitativen Beschreibung prüft der Bericht die Zusammenhänge zwischen den Beobachtungen. Die folgenden Analysen fragen, welche Dimensionen im Antwortverhalten gemeinsam auftreten.

Die stärkste dokumentierte Korrelation innerhalb der Ergänzungsprüfung liegt zwischen inhaltlicher und methodischer Vorbereitung bei $r = 0,731$. Die stärkste dokumentierte Korrelation innerhalb der Vollprüfung liegt ebenfalls zwischen inhaltlicher und methodischer Vorbereitung bei $r = 0,728$. Die Korrelation zwischen zeitlichem Rahmen und inhaltlicher Vorbereitung beträgt $r = 0,503$ in der Ergänzungsprüfung und $r = 0,460$ in der Vollprüfung.

Die Spearman-Rangkorrelationen bestätigen das Muster der Pearson-Korrelationen. Für die inhaltliche und methodische Vorbereitung beträgt $\rho = 0,737$ in der Ergänzungsprüfung und $\rho = 0,732$ in der Vollprüfung. Für zeitlichen Rahmen und inhaltliche Vorbereitung beträgt $\rho = 0,506$ in der Ergänzungsprüfung und $\rho = 0,471$ in der Vollprüfung.

Abbildung 8 zeigt die Korrelationsmatrix der Bewertungsdimensionen für Ergänzungsprüfung und Vollprüfung.

Abbildung 8: Korrelationsmatrix der Bewertungsdimensionen für Ergänzungsprüfung und Vollprüfung.

Tabelle 13 weist die stärksten Zusammenhänge aus der Korrelationsmatrix gesondert aus.

Tabelle 13: Stärkste Pearson-Korrelationen zwischen den Bewertungsdimensionen.

Variable 1	Variable 2	r
inhaltliche Vorbereitung Ergänzungsprüfung	methodische Vorbereitung Ergänzungsprüfung	0,731
inhaltliche Vorbereitung Vollprüfung	methodische Vorbereitung Vollprüfung	0,728
zeitlicher Rahmen Ergänzungsprüfung	inhaltliche Vorbereitung Ergänzungsprüfung	0,503
zeitlicher Rahmen Vollprüfung	inhaltliche Vorbereitung Vollprüfung	0,460
zeitlicher Rahmen Ergänzungsprüfung	methodische Vorbereitung Ergänzungsprüfung	0,430
zeitlicher Rahmen Vollprüfung	methodische Vorbereitung Vollprüfung	0,400

Tabelle 13 zeigt die stärksten Zusammenhänge durchgängig zwischen inhaltlicher und methodischer Vorbereitung. Beide Dimensionen gehören im Antwortverhalten eng zusammen.

Cronbachs α beträgt 0,845 für die Vorbereitungsskala der Ergänzungsprüfung aus inhaltlicher und methodischer Vorbereitung sowie 0,842 für die entsprechende Vorbereitungsskala der Vollprüfung. Die mittlere Inter-Item-Korrelation beträgt 0,731 in der Ergänzungsprüfung und 0,728 in der Vollprüfung. Für die vier gemeinsam erhobenen Bewertungsdimensionen ergeben sich explorativ α -Werte von 0,721 in der Ergänzungsprüfung und 0,697 in der Vollprüfung. Diese Vier-Item-Werte werden nicht als validierte eindimensionale Skalen interpretiert.

Tabelle 14: Reliabilitätskennwerte der gebildeten Skalen und Itemgruppen.

Skala	Items	n listwise	Cronbachs α	mittlere Inter-Item-Korrelation
Vorbereitung Ergänzungs- prüfung	inhaltliche Vorbereitung / methodische Vorbereitung	1.615	0,845	0,731
Vorbereitung Vollprüfung	inhaltliche Vorbereitung / methodische Vorbereitung	589	0,842	0,728
Prüfungserleben Ergänzungs- prüfung explorativ	Schwierigkeit / Zeit / Inhalt / Methode	1.615	0,721	0,375
Prüfungserleben Vollprüfung explorativ	Schwierigkeit / Zeit / Inhalt / Methode	589	0,697	0,351

Tabelle 14 stützt diese Lesart, weil sie gut zusammenhängende Vorbereitungsskalen ausweist. Die breiteren Vier-Item-Gruppen bleiben explorativ.

5.5 Explorative Clusteranalyse

Die Clusteranalyse wurde getrennt für Ergänzungsprüfung und Vollprüfung auf vollständigen Fällen der vier Bewertungsdimensionen berechnet. Die Werte wurden z-standardisiert und mit k-Means gruppiert. Die tabellarischen Profile berichten anschließend wieder die ursprünglichen 0-100-Mittelwerte. Die Silhouettenwerte sprechen jeweils eher für eine grobe Zwei-Cluster-Struktur als für eine trennscharfe Typologie. Für die Ergänzungsprüfung beträgt die Silhouette bei $k = 2$ $s = 0,341$ und bei $k = 4$ $s = 0,293$. Für die Vollprüfung beträgt sie bei $k = 2$ $s = 0,319$ und bei $k = 4$ $s = 0,273$.

Für die inhaltliche Darstellung bleibt die Vier-Cluster-Lösung hilfreich, weil sie unterschiedliche Antwortmuster sichtbar macht. In der Ergänzungsprüfung umfasst das größte Cluster 574 Fälle bzw. 35,5 % der vollständigen Fälle. Dieses Cluster verbindet hohe Schwierigkeit ($M = 70,5$) mit niedrigem zeitlichem Rahmen ($M = 20,6$), niedriger inhaltlicher Vorbereitung ($M = 15,7$) und niedriger methodischer Vorbereitung ($M = 15,9$). Das zweitgrößte Cluster der Ergänzungsprüfung umfasst 495 Fälle bzw. 30,7 % und zeigt mittlere Schwierigkeit ($M = 59,0$) bei deutlich besseren Vorbereitungswerten. Inhaltlich liegt dieser Wert bei $M = 61,4$, methodisch bei $M = 58,4$.

In der Vollprüfung umfasst das größte Cluster 198 Fälle bzw. 33,6 % der vollständigen Fälle. Auch hier treffen hohe Schwierigkeit ($M = 73,5$), knapper zeitlicher Rahmen ($M = 25,1$), niedrige inhaltliche Vorbereitung ($M = 20,7$) und niedrige methodische Vorbereitung ($M = 21,6$) zusammen. Ein zweites, günstigeres Profil umfasst 171 Fälle bzw. 29,0 % und zeigt geringere Schwierigkeit ($M = 49,6$) bei deutlich höheren Vorbereitungswerten. Inhaltlich liegt dieser Wert bei $M = 59,3$, methodisch bei $M = 64,1$.

Abbildung 9: Clusterprofile der Bewertungsdimensionen nach Prüfungsform.

Abbildung 9 verdeutlicht, dass besonders belastete Gruppen durch das Zusammentreffen hoher Schwierigkeit mit niedriger Vorbereitung und knappem Zeitrahmen gekennzeichnet sind. Die Clusterprofile werden in Tabelle 15 mit Fallzahlen, Anteilen und Mittelwerten konkretisiert.

Tabelle 15: Clusterprofile der Bewertungsdimensionen nach Prüfungsform.

Prüfung	Cluster	<i>n</i>	Anteil	Schwierigkeit <i>M</i>	zeitlicher Rahmen <i>M</i>	inhaltliche Vorbereitung <i>M</i>	methodische Vorbereitung <i>M</i>
Ergänzungsprüfung 1		495	30,7 %	59,0	31,8	61,4	58,4
Ergänzungsprüfung 2		574	35,5 %	70,5	20,6	15,7	15,9
Ergänzungsprüfung 3		292	18,1 %	76,2	77,2	73,7	68,9
Ergänzungsprüfung 4		254	15,7 %	20,5	17,3	15,3	21,6
Vollprüfung	1	104	17,7 %	27,8	16,2	14,6	15,1
Vollprüfung	2	171	29,0 %	49,6	31,8	59,3	64,1
Vollprüfung	3	198	33,6 %	73,5	25,1	20,7	21,6
Vollprüfung	4	116	19,7 %	80,3	74,3	67,8	67,1

Die Clusteranalyse stützt damit die zentrale Interpretation. Besonders auffällig sind Antwortmuster, in denen hohe Schwierigkeit, niedrige inhaltliche und methodische Vorbereitung sowie ein knapper zeitlicher Rahmen zusammenfallen.

5.6 Jahresverläufe

Die zeitliche Anlage des Materials ist keine Panelstudie, in der dieselben Personen wiederholt befragt wurden. Sie ist eher als retrospektive Längsschnittpur mit transversalen Ergänzungen zu verstehen. Die Geprüftenbefragung sammelt über mehrere Jahre Prüfungserfahrungen. Erwartungen, Prüfende, Schulen und Prüfungszeiten wurden zu einzelnen Zeitpunkten bzw. Erhebungswellen ergänzend befragt. Damit lässt sich kein harter Trend im statistischen Sinn modellieren. Sichtbar wird, wie sich die Notfallsanitäterprüfung über die erste Dekade nach Einführung des Berufs als wiederkehrender Prüfungsraum zeigt.

Für die Ergänzungsprüfung weist der Jahresverlauf 514 Fälle im Jahr 2016 als größte Jahresgruppe aus. Für die Vollprüfung weist der Jahresverlauf 154 Fälle im Jahr 2017 als größte Jahresgruppe aus. Die starken Fallzahlen in den Jahren 2015 bis 2017 markieren die frühe Übergangsphase besonders deutlich. Viele Befragte berichten aus einer Zeit, in der das neue Berufsbild, die Ergänzungsprüfung, die Vollprüfung, schulische Vorbereitung und Prüfendenrollen noch in der praktischen Etablierung standen. Die späteren Jahre bleiben im Material sichtbar und tragen wegen deutlich geringerer Fallzahlen weniger zur Gesamtdeutung bei.

Abbildung 10 zeigt den zeitlichen Verlauf der mittleren Schwierigkeitseinschätzung in der Vollprüfung.

Abbildung 10: Zeitlicher Verlauf der mittleren Schwierigkeitseinschätzung in der Vollprüfung.

Die Jahreswerte werden anschließend tabellarisch nach Prüfungsform, Ergebnisangaben und Bewertungsdimensionen ausgewiesen. In Tabelle 16 steht EP für Ergänzungsprüfung und VP für Vollprüfung.

Tabelle 16: Jahresverläufe von Ergebnisangaben und mittleren Bewertungswerten.

Form	Jahr	n	best.	n. best.	k. A.	Schwierigkeit		Methode
						M	Inhalt M	M
EP	2014	113	113	0	0	58,8	37,4	40,7
EP	2015	366	360	6	0	58,6	38,4	38,5
EP	2016	514	498	16	0	63,4	40,5	38,6
EP	2017	271	260	9	2	61,0	39,6	37,6
EP	2018	161	150	11	0	57,3	40,7	42,9
EP	2019	115	109	6	0	56,6	43,9	40,9
EP	2020	30	29	0	1	54,7	36,7	41,3
EP	2021	6	6	0	0	58,3	65,0	41,7
EP	2022	3	2	1	0	63,3	60,0	63,3
EP	2023	3	3	0	0	60,0	40,0	23,3
VP	2014	11	11	0	0	47,3	43,6	65,5
VP	2015	33	31	2	0	47,6	41,5	45,5
VP	2016	132	125	7	0	63,2	38,8	42,1
VP	2017	154	140	13	1	63,3	39,7	38,1
VP	2018	72	70	2	0	56,9	34,6	38,8
VP	2019	75	71	3	1	63,1	43,5	40,1
VP	2020	45	45	0	0	56,4	40,0	44,0
VP	2021	11	11	0	0	56,4	28,2	37,3
VP	2022	15	14	1	0	68,0	46,7	48,7
VP	2023	5	5	0	0	52,0	34,0	38,0

Tabelle 16 zeigt Schwankungen ohne einfachen linearen Trend. Für die Ergänzungsprüfung liegt der mittlere Schwierigkeitswert in den größeren Jahresgruppen 2014 bis 2019 zwischen 56,6 und 63,4. Die inhaltliche Vorbereitung liegt im selben Zeitraum zwischen 37,4 und 43,9. Für die Vollprüfung steigt die Schwierigkeit von 47,3 im Jahr 2014 und 47,6 im Jahr 2015 auf 63,2 bzw. 63,3 in den Jahren 2016 und 2017. Auch 2019 bleibt sie mit 63,1 hoch. Diese Werte belegen keinen linearen Anstieg und keinen linearen Rückgang. Sie zeigen eine wiederkehrende Spannung zwischen hoher Schwierigkeit und niedrigerer Vorbereitung.

Zeitlich lassen sich damit drei vorsichtige Lesarten bilden. Die frühe Übergangsphase ist besonders stark im Material vertreten. Sie trägt die historische Besonderheit der NotSan-Einführung, in der erfahrene Rettungsassistentinnen und Rettungsassistenten ihre berufliche Handlungsfähigkeit in einer neuen, rechtlich anders gerahmten Prüfung zeigen mussten.

Die Spannung bleibt auch in der Vollprüfung sichtbar. Das ist wichtig, weil die Vollprüfung sowohl den Abschluss der dreijährigen Ausbildung als auch einen vollständigen Prüfungsweg für Rettungsassistentinnen und Rettungsassistenten abbilden kann.

Die transversalen Ergänzungen zeigen wiederkehrende Achsen. Erwartungen 2016/2017 kreisen um Praxisnähe, Vorbereitung und Zeit. Prüfende werden 2014-2017, 2019, 2020, 2021 und 2023 erneut zu Vorbereitung, Handlungssicherheit, Standardisierung und Scheiternsursachen sichtbar. Schulen erscheinen 2016, 2017, 2019 und 2020 als institutionelle Akteure, die Schwierigkeit, Vorbereitung, Zeitrahmen und rechtliche Ordnung einschätzen.

Die Jahresverläufe sind deshalb vor allem als deskriptive Verlaufsspur zu lesen. Die Fallzahlen schwanken deutlich und begrenzen eine starke Jahrgangsdeutung.

5.7 Vorbereitung und Prüfungsergebnis

Der Mittelwert aus inhaltlicher und methodischer Vorbereitung wurde in vier Skalenbänder gruppiert: 0-24, 25-49, 50-74 und 75-100. In der Ergänzungsprüfung entfallen 567 Fälle auf das Band 0-24, 363 Fälle auf 25-49, 439 Fälle auf 50-74 und 246 Fälle auf 75-100. In der Vollprüfung entfallen 184 Fälle auf 0-24, 156 Fälle auf 25-49, 161 Fälle auf 50-74 und 88 Fälle auf 75-100.

Tabelle 17: Prüfungsergebnisse nach gruppiertem Vorbereitungsniveau.

Prüfung	Vorbereitungsband	bestanden	nicht bestanden	keine Angabe
Ergänzungsprüfung	0-24	564	3	0
Ergänzungsprüfung	25-49	360	3	0
Ergänzungsprüfung	50-74	408	12	19
Ergänzungsprüfung	75-100	214	31	1
Vollprüfung	0-24	180	4	0
Vollprüfung	25-49	152	4	0
Vollprüfung	50-74	131	13	17
Vollprüfung	75-100	78	10	0

Tabelle 17 zeigt keinen einfachen linearen Zusammenhang zwischen höherem Vorbereitungsband und Bestehen. Prüfungserfolg und subjektiv bewertete Vorbereitung verlaufen im Datensatz nicht deckungsgleich. Die Angaben müssen daher vorsichtig gelesen werden. Die Vorbereitungsbander sind rückblickende Selbsteinschätzungen und keine kontrolliert erhobene Interventionsvariable. Sie können auch Wiederholungserfahrungen, Antwortselektion oder nachträgliche Bewertungsverschiebungen abbilden.

5.8 Nichtbestehen und Prüfungsteile

Bei den Angaben zu nicht bestandenen Prüfungsteilen werden in der Ergänzungsprüfung 25 Nennungen für den praktischen Prüfungsteil traumatologische Notfälle, 24 Nennungen für die mündliche Prüfung und 15 Nennungen für den praktischen Prüfungsteil internistische Notfälle gezählt. In der Vollprüfung werden 12 Nennungen für die mündliche Prüfung, 9 Nennungen für den praktischen Prüfungsteil traumatologische Notfälle und 7 Nennungen für den praktischen Prüfungsteil Reanimation gezählt.

Abbildung 11 zeigt die häufig genannten nicht bestandenen Prüfungsteile nach Prüfungsform.

Abbildung 11: Häufig genannte nicht bestandene Prüfungsteile nach Prüfungsform.

Die einzelnen Prüfungsteile und ihre Nennungen werden in Tabelle 18 als Matrix aufgeschlüsselt. Dadurch stehen die Prüfungsteile in den Zeilen und die Prüfungsformen in den Spalten.

Tabelle 18: Genannte nicht bestandene Prüfungsteile nach Prüfungsform.

Prüfungsteil	Ergänzungsprüfung n	Vollprüfung n
Praktische Prüfung Teil traumatologische Notfälle	25	9
Mündliche Prüfung	24	12
Praktische Prüfung Teil internistische Notfälle	15	4
Praktische Prüfung Teil Reanimation	0	7
Praktische Prüfung Teil sonstige Notfälle	0	6
Schriftliche Prüfung Teil 2	0	5
Schriftliche Prüfung Teil 1	0	4
Schriftliche Prüfung Teil 3	0	4

Tabelle 18 macht den Vergleich zwischen Ergänzungsprüfung und Vollprüfung direkter lesbar. Praktische und mündliche Prüfungsteile sind in den Angaben zum Nichtbestehen besonders

sichtbar. Schriftliche Prüfungsteile treten in den genannten Nichtbestehensgründen seltener hervor und werden im Material nur für die Vollprüfung in der Spitzengruppe sichtbar.

Nichtbestehen ist damit als relationaler Prüfungsbefund zu lesen. In den genannten Prüfungsteilen verdichten sich genau jene Situationen, in denen berufliches Handeln, Begründung, Kommunikation, Beobachtung und Bewertung gleichzeitig aufgerufen werden. Für die Ergänzungsprüfung liegen praktische traumatologische Notfälle mit 25 Nennungen und die mündliche Prüfung mit 24 Nennungen nahezu gleichauf. Für die Vollprüfung stehen die mündliche Prüfung mit 12 Nennungen sowie praktische Anteile zu traumatologischen Notfällen, Reanimation und sonstigen Notfällen mit 9, 7 und 6 Nennungen im Vordergrund.

Die 495 Freitextantworten zu Gründen des Nichtbestehens und die offenen Prüfendenantworten zeigen, dass Scheiternsursachen nicht isoliert von Vorbereitung, Praxisnähe, Handlungssicherheit und Standardisierung beschrieben werden. In der Prüfendenperspektive werden Curriculum und Vorbereitung in 75 von 192 offenen Antworten, Praxisnähe in 51 Antworten, Kompetenzorientierung und Handlungssicherheit in 49 Antworten sowie Scheiternsursachen in 32 Antworten codiert. Nichtbestehen verweist deshalb auf eine verdichtete Prüfungsrelation und zeigt sich dort besonders deutlich, wo Kompetenz gewusst, unter Beobachtung gezeigt, begründet und bewertet werden muss.

Tabelle 17 begrenzt eine vorschnelle Deutung. Höhere selbstberichtete Vorbereitungsbänder gehen im Material nicht einfach mit seltenerem Nichtbestehen einher. In der Ergänzungsprüfung liegen im Vorbereitungsband 75-100 214 bestandene und 31 nicht bestandene Angaben. In der Vollprüfung liegen dort 78 bestandene und 10 nicht bestandene Angaben. Daraus folgt nicht, dass mehr Vorbereitung das Nichtbestehen verursacht. Plausibler ist, dass rückblickende Selbsteinschätzung, Wiederholungserfahrung, Antwortselektion und nachträgliche Bewertungsverschiebung in diese Angaben hineinwirken. Für den Bericht ist gerade diese Vorsicht wichtig. Nichtbestehen ist ein Befund zur Prüfungsrelation, keine einfache Eigenschaft einzelner Personen.

5.9 Multiperspektivische Erweiterung

Die bisherige Auswertung beschreibt den empirischen Kern aus der Sicht der Geprüften. Die zusätzlichen Materialbestände erweitern diese Sicht. Erwartungen, Prüfendenperspektiven und Schulangaben machen sichtbar, dass Prüfung als individuelles Erleben und als gemeinsamer Prüfungsraum gelesen werden muss. Tabelle 19 verdichtet die verfügbaren Skalenangaben nach Perspektive und Prüfungsform. Dabei bezeichnet n gültige Skalenangaben. Bei Prüfenden und Erwartungen können mehrere Skalenfelder zu einer Dimension zusammengefasst sein.

Tabelle 19: Multiperspektivische Kernwerte nach Perspektive und Prüfungsform.

Perspektive	Kennwert	Ergänzungsprüfung		Vollprüfung	
		M	n	M	n
Geprüfte	Schwierigkeit	59,7	1.682	59,3	627
Geprüfte	Zeitlicher Rahmen	33,8	1.682	34,8	627
Geprüfte	Inhaltliche Vorbereitung	40,0	1.682	39,7	627
Geprüfte	Methodische Vorbereitung	39,6	1.682	41,1	627
Erwartungen	Gesamteinschätzung	49,8	860	48,4	655

Perspektive	Kennwert	Ergänzungsprüfung		Vollprüfung	
		M	n	M	n
Prüfende	Gesamteinschätzung	41,3	1.830	40,3	1.730
Schulen	Schwierigkeit	67,9	19	68,3	18
Schulen	Inhaltliche Vorbereitung	31,1	19	32,2	18
Schulen	Methodische Vorbereitung	24,7	19	28,3	18
Schulen	Zeitlicher Rahmen	17,9	19	30,0	18

Tabelle 19 zeigt eine klare Richtung. Die Geprüften bewerten die Schwierigkeit deutlich höher als Vorbereitung und zeitlichen Rahmen. Die Schulangaben folgen dieser Grundspannung sogar noch schärfer, mit hoher Schwierigkeit und deutlich niedrigerer Bewertung von Vorbereitung und Zeitrahmen. Die Erwartungsumfrage liegt näher an der Skalenmitte. Die Prüfendenperspektive fällt bei der zusammengefassten Gesamteinschätzung zurückhaltender aus als die Erwartungsperspektive.

Tabelle 20 ergänzt diese Sicht um eine stark verdichtete Prüfungsformübersicht. Sie dient als Orientierung darüber, wie die verfügbaren Skalenangaben je Perspektive und Prüfungsform insgesamt liegen.

Tabelle 20: Verdichtete Prüfungsformübersicht der multiperspektivischen Skalenangaben.

Perspektive	Prüfungsform	Skalenangaben	Mittelwert über verfügbare Skalenangaben	
Geprüfte	Ergänzungsprüfung	6.728		43,3
Geprüfte	Vollprüfung	2.508		43,7
Erwartungen	Ergänzungsprüfung	860		49,8
Erwartungen	Vollprüfung	655		48,4
Prüfende	Ergänzungsprüfung	1.830		41,3
Prüfende	Vollprüfung	1.730		40,3
Schulen	Ergänzungsprüfung	95		30,2
Schulen	Vollprüfung	90		36,0

Tabelle 20 stützt die Lesart unterschiedlicher Perspektiven. Erwartungen liegen im mittleren Bereich, Prüfende und Geprüfte darunter, Schulen in den verfügbaren Skalenangaben noch niedriger.

Die Tabelle ist keine Rangliste der Perspektiven. Die Skalenfelder bilden unterschiedliche Inhalte ab und die Schulfallzahlen sind klein. Für die Interpretation ist entscheidend, dass die zusätzlichen Perspektiven die zentrale Spannung erhalten. Aus einer subjektiven Prüfungserfahrung wird ein multiperspektivisches Passungsproblem zwischen Erwartung, Vorbereitung, Durchführung, Bewertung und institutionellem Rahmen.

Die Vollprüfung gewinnt in dieser Erweiterung eine eigene Bedeutung. Sie ist die kleinere Prüfungsform neben der Ergänzungsprüfung und ein eigenständiger staatlicher Qualifikationsweg. Sie kann den Abschluss der dreijährigen Notfallsanitäterausbildung markieren. Sie konnte bzw. kann auch für Rettungsassistentinnen und Rettungsassistenten bedeutsam sein, die den Notfallsanitäterberuf über eine vollständige Prüfung erreichen.

Im Kernbestand entfallen 808 gültige Prüfungsartangaben bzw. 30,6 % auf die Vollprüfung. Für das Prüfungsergebnis liegen 572 gültige Angaben vor, darunter 474 bestandene erste Versuche, 67 bestandene zweite Versuche und 31 Angaben zum Nichtbestehen.

Der wiederkehrende Abstand zwischen Schwierigkeit und Vorbereitung ist deshalb bildungswissenschaftlich wichtig. Auch hier liegt der Median des Schwierigkeitsgrads bei 70. Die Medianwerte der inhaltlichen und methodischen Vorbereitung liegen bei 30 bzw. 40.

Die Clusteranalyse stützt diese eigenständige Lesart der Vollprüfung. Das größte Vollprüfungscluster umfasst 198 Fälle bzw. 33,6 % der vollständigen Clusterfälle und verbindet hohe Schwierigkeit mit knappem zeitlichem Rahmen sowie niedriger inhaltlicher und methodischer Vorbereitung. Ein weiteres Vollprüfungscluster umfasst 104 Fälle bzw. 17,7 % und zeigt trotz niedriger Schwierigkeit sehr niedrige Werte bei Zeit, Inhalt und Methode. In den zugehörigen Begriffen erscheint unter anderem Prüfungsangst. Die Vollprüfung zeigt damit ein eigenes Muster. Passungsprobleme in dieser Prüfungsform verweisen auf Curriculum, Lerngelegenheiten, schulisch-praktische Abstimmung, biografische Zugangswege und die institutionelle Übersetzung von Ausbildungsziel in Prüfungsanforderung.

Eine weitere Auswertung prüft die Prüfungsrelationen auf Bundeslandebene. Diese Korrelationen beschreiben keine Individualbeziehungen zwischen konkreten Prüfenden und konkreten Geprüften. Sie zeigen nur, ob aggregierte Merkmale desselben Bundeslandes gemeinsam auftreten. Tabelle 21 weist deshalb explorative Pearson-Korrelationen und Spearman-Rangkorrelationen aus.

Tabelle 21: Explorative Korrelationen aggregierter Prüfungsraum-Merkmale auf Bundeslandebene.

Variable 1	Variable 2	Bundesländer	Pearson r	Spearman ρ
Prüfende je 100 Geprüfte-Antworten	Schwierigkeit Ergänzungsprüfung aus Geprüftensicht	16	0,465	0,337
Prüfende je 100 Geprüfte-Antworten	inhaltliche Vorbereitung Ergänzungsprüfung aus Geprüftensicht	16	0,625	0,483
Prüfende Gesamteinschätzung Ergänzungsprüfung	Schwierigkeit Ergänzungsprüfung aus Geprüftensicht	15	0,585	0,369
Prüfende Gesamteinschätzung Vollprüfung	Schwierigkeit Vollprüfung aus Geprüftensicht	15	-0,544	-0,554
Schulische Schwierigkeits- einschätzung Ergänzungsprüfung	Schwierigkeit Ergänzungsprüfung aus Geprüftensicht	8	-0,756	-0,619
Schulische inhaltliche Vorbereitung Vollprüfung	inhaltliche Vorbereitung Vollprüfung aus Geprüftensicht	8	-0,456	-0,333

Variable 1	Variable 2	Bundesländer	Pearson r	Spearman ρ
schulisch ausgewogene Prüfungsvorbe- reitung	inhaltliche Vorbereitung Ergänzungs- prüfung aus Geprüfensicht	8	0,366	0,382

Tabelle 21 zeigt vor allem, dass die relationale Auswertung vorsichtig gelesen werden muss. Die stärkeren Werte entstehen teils bei kleinen Schulfallzahlen und sind deshalb eher Suchspuren als Befunde. Für die Ergänzungsprüfung zeigen sich positive Zusammenhänge zwischen der Prüfendendichte bzw. der Prüfenden-Gesamteinschätzung und der Schwierigkeit bzw. Vorbereitung aus Geprüfensicht. Für die Vollprüfung zeigt sich ein negativer Zusammenhang zwischen Prüfenden-Gesamteinschätzung und Schwierigkeit. Die Schulwerte sind wegen 8 auswertbarer Bundesländer besonders unsicher. Sie markieren genau die Herausforderung der Prüfungsraum-Analyse. Schulen, Prüfende und Geprüfte beschreiben unterschiedliche Ausschnitte eines gemeinsamen Prüfungsgeschehens.

Für die Frage, wer statistisch wen prüft, reicht die Bundeslandrelation nicht aus. Deshalb wurden zusätzlich die Modalprofile der statistisch geprüften und der statistisch prüfenden Person gegenübergestellt. Diese Profile bilden keine realen Paare. Sie zeigen, welche soziale Prüfungsrelation im Material statistisch naheliegt.

Tabelle 22: Modalprofile der statistisch geprüften und der statistisch prüfenden Person.

Rolle	Merkmal	häufigster Wert	n	Anteil
geprüft	Geschlecht	männlich	2.421	86,3 %
geprüft	Alter	zwischen 31 und 40	1.091	37,8 %
geprüft	Bundesland	Nordrhein- Westfalen	923	32,0 %
geprüft	Beschäftigungsumfang	100 %	2.292	82,8 %
geprüft	rettungsdienstliche Tätigkeit	mehr als 5 Jahre	1.976	71,4 %
geprüft	Prüfungsform	Ergänzungsprüfung	1.904	68,9 %
prüfend	Geschlecht	männlich	717	84,4 %
prüfend	Alter	zwischen 31 und 40	335	37,3 %
prüfend	Bundesland	Nordrhein- Westfalen	305	33,5 %
prüfend	Beschäftigungsumfang	Teilzeit unter 50 %	204	49,6 %
prüfend	Beschäftigungsverhältnis	Notfallsanitäter/in	171	43,7 %
prüfend	medizinische Qualifikation	Notfallsanitäter/in	348	83,9 %
prüfend	pädagogische Qualifikation	Praxisanleitung NotSan	217	50,5 %
prüfend	Vorsitz Prüfungskom- mission	nein	362	89,6 %
prüfend	Prüfungserfahrung	1 bis unter 5 Jahre	148	34,3 %

Tabelle 22 macht die relationale Spannung sichtbar. Im Material steht eine überwiegend männliche, vollzeitbeschäftigte, rettungsdienstlich mehrjährig erfahrene geprüfte Person einer ebenfalls überwiegend männlichen, ähnlich alten prüfenden Person gegenüber, die häufig als Honorarkraft, häufig unter 50 % beschäftigt, meist nicht als Vorsitz der Prüfungskommission und am häufigsten mit 1 bis unter 5 Jahren Prüfungserfahrung erscheint. Diese Auswertung beschreibt keine einzelnen Prüfungen. Tabelle 22 beschreibt eine mögliche Status- und Anerkennungsdynamik des Prüfungsraums, in dem Berufserfahrung auf der Seite der Geprüften auf Bewertungsrolle, institutionelle Beauftragung und teilweise noch begrenzte Prüfungserfahrung auf der Seite der Prüfenden trifft.

Die vorliegenden Daten zeigen die Prüfungsrelation nicht auf Ebene konkreter Prüfer-Prüfling-Paare. Sie machen sichtbar, warum diese Relation für die Interpretation zentral ist. Notfallsanitäterprüfungen bringen beruflich erfahrene Geprüfte, unterschiedlich erfahrene Prüfende, verschiedene Qualifikationsprofile und institutionelle Bewertungsrollen in einer verdichteten Entscheidungssituation zusammen. Daraus können Anerkennungs-, Status- und Bewertungsprobleme entstehen, die in reinen Bestehensquoten nicht sichtbar werden.

Die Schulperspektive ergänzt diese relationale Lesart um die institutionelle Seite. Schulen sind im Prüfungsraum Orte der Vorbereitung und Träger von Curriculum, Personalstruktur, Prüfungsvorbereitung, Prüfungsorganisation, Dokumentation und rechtlicher Rahmung. In den Schulbeständen dominieren Hilfsorganisationen mit 15 Nennungen, Kommunen mit 12 Nennungen und private Träger mit 8 Nennungen. 36 von 37 gültigen Angaben nennen eine Anerkennung als Notfallsanitäterschule. Die Selbsteinschätzungen der Bildungseinrichtungen sind in Tabelle 23 zusammengefasst.

Damit treten Schulen als Lernorte und als Organisationen in den Blick. Die Schulangaben verteilen sich räumlich und trägerbezogen heterogen. Nordrhein-Westfalen ist mit 11 Nennungen vertreten, Baden-Württemberg mit 10, Niedersachsen mit 6, Rheinland-Pfalz und Hessen mit jeweils 5. Kleinere Ländergruppen treten nur mit Einzel- oder Kleinzellen auf. Beim pädagogischen Personal werden 23 Angaben zu einem Studium, 9 zu Praxisanleitenden, 6 zu Weiterbildung, 4 zu Dozierenden im Rettungsdienst und 2 zu keinem einschlägigen pädagogischen Abschluss gezählt. Diese Angaben erlauben keine belastbaren Vergleiche einzelner Länder oder Träger. Die Schulbestände zeigen Bildungseinrichtungen als heterogene Kategorie. Bildungseinrichtungen übersetzen gesetzliche Vorgaben, curriculare Konzepte, Trägerlogiken, Personalprofile, Ausstattung, Dokumentation und Prüfungsvorbereitung jeweils organisatorisch. Genau deshalb ist die Schulperspektive eine zentrale institutionelle Perspektive des Gesamtberichts. Sie markiert die Ebene, auf der Prüfung für Geprüfte als geordnete, transparente und vorbereitbare Situation erfahrbar werden kann.

Tabelle 23: Selbsteinschätzungen der Bildungseinrichtungen zur institutionellen Prüfungsgestaltung.

Merkmal	Skala	<i>n</i>	M	Median
Prüfungsinhalt rechtlich konform	1-5	18	4,7	5,0
pädagogische Konzeption aktuell	1-5	18	4,4	5,0
materielle Ausstattung modern	1-5	18	4,3	4,5
Prüfungsdurchführung rechtssicher	1-5	18	4,6	5,0
Lehrumgebung teilnehmerorientiert	1-5	18	4,3	5,0
Prüfungsvorbereitung ausgewogen	1-5	18	4,2	4,0
Dokumentation mit neuen Medien	1-5	18	2,6	3,0
Vorbereitung auf Bestehen abgestimmt	1-5	18	2,6	3,0
wirtschaftlicher Aufschwung	0-100	8	55,0	65,0
wirtschaftliche Gefährdung	0-100	8	13,8	5,0

Merkmal	Skala	<i>n</i>	M	Median
---------	-------	----------	---	--------

Tabelle 23 verschiebt die Interpretation der Schulperspektive. Die Bildungseinrichtungen beschreiben sich als rechtlich und konzeptionell geordnete Prüfungsorte. Rechtliche Konformität, Rechtssicherheit, aktuelle pädagogische Konzeption, moderne Ausstattung und Teilnehmerorientierung werden hoch bewertet. Die Werte zur Dokumentation mit neuen Medien und zur Ausrichtung der Prüfungsvorbereitung auf das bloße Bestehen liegen niedriger.

Schulen beschreiben damit eine institutionell geordnete Prüfungsgestaltung. Im Erleben und Empfinden der Geprüften kommt diese Ordnung offenbar nicht durchgehend als Vorbereitungssicherheit, Transparenz und Passung an. Die Schulen leisten die rechtliche, curriculare und organisatorische Rahmung nach eigener Einschätzung eher hoch. Aus Sicht der Geprüften wird diese Leistung nicht zuverlässig in eine als tragfähig erlebte Prüfungsvorbereitung und Prüfungssituation übersetzt.

Die Erkenntnis liegt in dieser Differenz. Der Prüfungsraum kann institutionell als rechtssicher und konzeptionell tragfähig erscheinen und subjektiv als schwer, knapp vorbereitet und schwer durchschaubar erlebt werden.

Die zusätzliche qualitative Auswertung erweitert diese Befundlage durch die offenen Antworten aus Erwartungs-, Prüfenden- und Schulbeständen. Gezählt wurde pro auswertbarer Freitextantwort. Eine Antwort kann mehreren Themen zugeordnet sein, wenn sie mehrere Aspekte berührt. Tabelle 24 zeigt die stärksten Themen je Perspektive.

Tabelle 24: Stärkste Themen der qualitativen Zusatzanalyse in Erwartungs-, Prüfenden- und Schulbeständen.

Perspektive	offene Antworten	stärkste Themen
Erwartungen	35	Praxisnähe und Einsatzrealität (<i>n</i> = 8), Curriculum und Vorbereitung (<i>n</i> = 7), Zeit und Taktung (<i>n</i> = 7)
Prüfende	192	Curriculum und Vorbereitung (<i>n</i> = 75), Praxisnähe und Einsatzrealität (<i>n</i> = 51), Kompetenzorientierung und Handlungssicherheit (<i>n</i> = 49), Standardisierung und Vergleichbarkeit (<i>n</i> = 34)
Schulen	13	Curriculum und Vorbereitung (<i>n</i> = 7), Zeit und Taktung (<i>n</i> = 4)

Tabelle 24 stabilisiert die bisherige Lesart. Erwartungen vor der Prüfung kreisen bereits um Praxisnähe, Vorbereitung und Zeit. Prüfende beschreiben Nichtbestehen und Prüfungsschwierigkeit vor allem über Vorbereitung, Praxisnähe, Handlungssicherheit und Standardisierung. Schulen nennen in den offenen Antworten ebenfalls Vorbereitung und Zeit, allerdings auf einer kleinen Fallbasis. Damit verstärkt sich der rote Faden. Die Prüfung wird über alle Perspektiven hinweg dort schwierig, wo Vorbereitung, Einsatzrealität, Zeit, Erwartungskommunikation und Bewertungsmaßstab nicht ausreichend zusammenfinden.

Die emotionale Dimension gehört zu diesem roten Faden. In der rahmenbezogenen QIA wird

Belastung und Prüfungsklima mit 130 Treffern bzw. 4,5 % des Freitext-Auswertungsbestands gezählt. Die prägenden Suchmotive reichen von Prüfungsangst, Stress, Druck und Nervosität bis zu Fairness, Wertschätzung, Atmosphäre und Prüfendenverhalten. Auch die Clusterbegriffe zeigen, dass Prüfungsangst in mehreren Profilen auftaucht. Sie erscheint in Profilen der Ergänzungsprüfung ebenso wie in Profilen der Vollprüfung. Emotion wird dadurch als Bedingung der Prüfungsleistung sichtbar. In einer kompetenzorientierten Prüfung entscheidet die Situation mit darüber, ob vorhandenes Wissen, Handlungssicherheit und Begründungsfähigkeit tatsächlich gezeigt werden können.

Die gesonderten Prüfungszeitbestände umfassen 26 verwertbare Zeitnennungen. Sie sind für den öffentlichen Bericht nur eingeschränkt nutzbar, weil viele Kombinationen aus Ausbildung, Bundesland und Prüfungsteil Kleinzellen bilden. Auf aggregierter Ebene liegen die berichteten NotSan-Prüfungszeiten je nach Prüfungsteil meist im Bereich von Medianwerten zwischen 16 und 20 Minuten. Die jeweiligen NotSan-Detailzellen umfassen nur $n = 2$ bis $n = 4$ und werden deshalb nicht als belastbare Detailtabelle veröffentlicht. Für die Interpretation bleibt der Befund relevant. Zeit erscheint als subjektives Freitextthema und als empirisch schwer zu fassende Strukturgröße der Prüfung. Diese Kombination spricht dafür, Prüfungszeit künftig systematischer, standardisierter und datenschutzsicher zu erheben.

Abbildung 12 zeigt die multiperspektivischen Kernwerte als grafische Verdichtung von Tabelle 19. Sie macht die Spannweite zwischen Schwierigkeit, Vorbereitung, Zeit und Gesamteinschätzung sichtbar und ist nicht als Ranking der Perspektiven angelegt.

Abbildung 12: Multiperspektivische Kernwerte der verfügbaren Skalenangaben nach Perspektive und Prüfungsform.

Die Prüfendenbestände lassen sich zusätzlich über die Erhebungsjahre lesen. Abbildung 13 zeigt diesen Verlauf als Orientierung für die Entwicklung der zusammengefassten Prüfenden-Gesamteinschätzung.

Abbildung 13: Verlauf der zusammengefassten Prüfenden-Gesamteinschätzung über die ausgewerteten Prüfendenjahrgänge.

Die Schulperspektive wird in Abbildung 14 als eigenes institutionelles Profil sichtbar. Entscheidend ist die Doppellage aus hohen Werten bei rechtlicher und konzeptioneller Ordnung und niedrigeren Werten bei digitaler Dokumentation und reiner Bestehensorientierung.

Abbildung 14: Selbsteinschätzungen der Bildungseinrichtungen zu institutionellen Merkmalen der Prüfungsgestaltung.

Die drei Abbildungen verdichten die multiperspektivische Erweiterung grafisch. Die quellenkritische Lesart der Tabellen bleibt dafür maßgeblich. Die Abbildungen zeigen vor allem, wo die Perspektiven in dieselbe Richtung weisen und wo Differenzen zwischen Erleben, institutioneller Selbsteinschätzung und Prüfendenblick erklärungsbedürftig werden.

5.10 Zusammenschau der Erkenntniskategorien

Die Auswertung bewegt sich vom Beschreiben zum Verstehen. Sie beginnt mit einfachen Beobachtungen dazu, wer geantwortet hat, welche Prüfungsform angegeben wurde, welche Ergebnisse berichtet wurden und wie Schwierigkeit, Zeiträumen und Vorbereitung bewertet wurden. Dieser erste Schritt ist bewusst deskriptiv. Er zeigt, dass die Prüfungen im Material überwiegend bestanden und zugleich als anspruchsvoll erlebt werden. Genau diese Gleichzeitigkeit ist der Ausgangspunkt des Berichts.

Der zweite Schritt fragt danach, ob diese Gleichzeitigkeit im Material eine eigene Struktur bekommt. Die Skalenwerte geben darauf eine erste Antwort. Der Schwierigkeitsgrad liegt in Ergänzungsprüfung und Vollprüfung jeweils bei einem Median von 70. Die Medianwerte der inhaltlichen Vorbereitung liegen jeweils bei 30. Die Prüfung wird also als bestandene und zugleich als herausfordernde Situation erinnert, in der Anforderung und Vorbereitung subjektiv auseinanderfallen.

Der dritte Schritt nimmt die Sprache der Befragten hinzu. Die qualitative Analyse beschreibt, woran dieses Auseinanderfallen festgemacht wird: Curriculum und Vorbereitung, Praxisnähe und Einsatzrealität sowie Zeit und Taktung bilden die stärksten rahmenbezogenen Kategorien. Damit wird aus der abstrakten Differenz zwischen Schwierigkeit und Vorbereitung ein prüfungsdidaktisch lesbarer Befund. Im Zentrum stehen Bedingungen, unter denen Kompetenz gezeigt, beobachtet und bewertet werden soll.

Der vierte Schritt prüft, ob die Befunde stabiler werden, wenn weitere Verfahren hinzukommen. Die Zusammenhangsanalysen zeigen, dass Vorbereitung, Zeitrahmen und Schwierigkeit gemeinsam variieren. Die Clusteranalyse macht diese Muster greifbarer. Sie zeigt große Gruppen, in denen hohe Schwierigkeit mit niedriger inhaltlicher und methodischer Vorbereitung sowie einem knappen zeitlichen Rahmen zusammenfällt. In der Ergänzungsprüfung umfasst dieses Muster 574 Fälle bzw. 35,5 % der vollständigen Clusterfälle. In der Vollprüfung umfasst dieses Muster 198 Fälle bzw. 33,6 %. Die Ankerzitate benennen dazu konkrete Bruchstellen. Realitätsnahe Fallarbeit wird als unzureichend erlebt, Zeit erscheint als knappe Ressource, Durchführung und Unterstützung werden als uneinheitlich beschrieben und Prüfungserwartungen werden nicht immer so kommuniziert, dass sie handlungsleitend werden.

Der fünfte Schritt erweitert die Perspektive. Erwartungen, Prüfende, Schulen und Prüfungszeiten rahmen die Geprüftenperspektive. Die Erwartungsumfrage zeigt, dass Praxisnähe, Vorbereitung und Zeit bereits vor der Prüfung als Themen präsent sind. Die Prüfendenperspektive verschiebt den Blick auf Vorbereitung, Handlungssicherheit, Standardisierung und Scheiternsursachen. Die Schulperspektive beschreibt eine institutionelle Ordnung, die im Erleben der Geprüften offenbar nicht immer als Vorbereitungssicherheit und Transparenz ankommt. Die Prüfungszeiten bleiben wegen kleiner Zellen vorsichtig zu lesen und zeigen, dass Zeit als Gefühl und als organisatorische Größe relevant wird.

Der sechste Schritt macht vier bislang zu schwach sichtbare blinde Flecken ausdrücklich. Erstens konzentriert sich Nichtbestehen in mündlichen und praktischen Prüfungsteilen, also dort, wo Kompetenz performativ gezeigt und begründet werden muss. Zweitens ist die Vollprüfung als eigene Prüfungsgeneration zu lesen, weil sich Passungsprobleme auch im regulären Ausbildungsgang zeigen. Drittens sind Schulen Organisationen der Übersetzung. Sie übersetzen rechtliche, curriculare und personelle Bedingungen in konkrete Prüfungsvorbereitung. Viertens sind Emotion, Prüfungsangst und Prüfungsklima Bedingungen dafür, ob Kompetenz in der Prüfungssituation sichtbar werden kann.

So entsteht die eigentliche Erkenntniskategorie des Berichts. Notfallsanitärprüfungen erscheinen als Prüfungsräume. In diesen Räumen treffen gesetzliche Intention, curriculare Vorbereitung, praktische Einsatzrealität, institutionelle Organisation, Prüfendenrolle, Bewertungsmaßstab, Zeitstruktur, Nichtbestehensrisiko, Vollprüfungsgeneration und subjektives Erleben aufeinander. Die Daten tragen keine einfache Gegenthese von „bestehbar“ oder „unfair“. Sie zeigen eine doppelte Lage. Viele Befragte bewältigen die Prüfungen formal. In relevanten Teilgruppen entsteht deutliche Unsicherheit darüber, ob Vorbereitung, Zeitrahmen, Prüfungsanforderung und Prüfungsklima ausreichend aufeinander abgestimmt sind. Die Interpretation im nächsten Abschnitt setzt an dieser gestuften Bewegung aus Beschreibung, qualitativer Kontextualisierung, Prüfung wiederkehrender Muster und multiperspektivischer Verdichtung an.

6 Interpretation

Die Ergebnisdaten zeigen überwiegend bewältigte Prüfungen. In der Ergänzungsprüfung entfallen 1.314 von 1.595 gültigen Angaben auf „beim ersten Versuch bestanden“ und 232 von 1.595 Angaben auf „beim zweiten Versuch bestanden“. In der Vollprüfung entfallen 474 von 572 gültigen Angaben auf „beim ersten Versuch bestanden“ und 67 von 572 Angaben auf „beim zweiten Versuch bestanden“. Die Medianwerte des Schwierigkeitsgrads liegen in beiden Prüfungsformen bei 70 auf der Skala von 0 bis 100. Die Medianwerte der inhaltlichen Vorbereitung liegen jeweils bei 30. Prüfungserfolg und Prüfungserleben fallen in diesem Datensatz also auseinander.

Diese Differenz ist bildungswissenschaftlich wichtig. Kompetenzorientierte Prüfungen sollen

Wissen, berufliche Handlungskompetenz und Handlungsbegründung in komplexen Situationen sichtbar machen. Der Referentenentwurf zur NotSan-APrV beschreibt die praktische Prüfung als Verbindung von Aufgabenerledigung, Prüfungsgespräch, Begründung des eigenen Handelns, Transfer auf andere Fallkonstellationen und kritischer Reflexion des eigenen Tuns (Bundesministerium für Gesundheit, 2012, S. 55). Wenn der Median des Schwierigkeitsgrads bei 70 liegt und der Median der inhaltlichen Vorbereitung bei 30, stellt sich die prüfungsdidaktische Frage, wie gut Ausbildung, Prüfung und Erwartungskommunikation miteinander verbunden sind (Bundesministerium für Gesundheit, 2012, S. 55)?

Die Intention des Verordnungsgebers ist dabei deutlich anspruchsvoller als eine reine Wissens- oder Fertigkeitprüfung. Für den mündlichen Teil wird ausdrücklich beschrieben, dass Grundlagenkenntnisse fallbezogen angewendet und berufliche Kompetenzen einschließlich Personal-, Sozial- und Methodenkompetenz nachgewiesen werden sollen (Bundesministerium für Gesundheit, 2012, S. 54). Für den praktischen Teil wird die spätere berufliche Tätigkeit im Notfalleinsatz als Bezugsrahmen gesetzt. Die praktische Prüfung soll Aufgabenbearbeitung, Verständnis für den Umfang beruflicher Kompetenzen, begründetes Handeln, Transferfähigkeit und kritisches Hinterfragen des eigenen Tuns sichtbar machen (Bundesministerium für Gesundheit, 2012, S. 55). Der Verordnungsgeber formuliert damit eine innere Verbindung von handlungsorientiertem Unterricht, praktischer Ausbildung und Prüfungsgeschehen. Dieses Prüfungsgeschehen soll den Kreis zur Erreichung des Ausbildungsziels schließen (Bundesministerium für Gesundheit, 2012, S. 55).

Genau daran misst sich die #notsanumfrage. Wenn Prüfung nach der Intention des Verordnungsgebers eine verdichtete Kompetenzbeobachtung in realitätsnahen Fallkonstellationen sein soll, dann müssen Vorbereitung, Fallarbeit, Bewertungsmaßstab, Prüfungsgespräch und Dokumentation so ineinandergreifen, dass Geprüfte die Prüfung bestehen und verstehen können, woran ihre berufliche Handlungsfähigkeit beurteilt wird. Der Befund niedriger Vorbereitungswerte bei hoher Schwierigkeit berührt deshalb den Kern der verordnungsgeberischen Prüfungsintention. Die Prüfung soll berufliche Kompetenz sichtbar machen. Im Erleben der Geprüften wird sichtbar, dass diese Übersetzung von Ausbildungsziel, Vorbereitung und Bewertung nicht durchgehend als tragfähig erfahren wird.

Diese Frage passt zur jüngeren NotSan-bezogenen Zeitschriftenliteratur. Buder et al. (2021, S. 264-269) analysieren praktische Prüfungsergebnisse von Rettungsassistentinnen und Rettungsassistenten im Übergang zur Notfallsanitäterprüfung und zeigen prüfungsrelevante Defizite in praktischen Szenarien, insbesondere beim ABCDE-Schema und bei Basismaßnahmen in Reanimationssituationen.

Flentje et al. (2017, S. 24-31) beschreiben Erfahrungen aus Vorbereitung, Schulung und Ergänzungsprüfung. Eismann et al. (2019, S. 514-521) nehmen die Notfallsanitäterprüfung aus Sicht von Prüfungsverantwortlichen in den Blick. Zusammengefasst stützen diese Arbeiten die Lesart, dass NotSan-Prüfungen als Schnittstelle von Curriculum, praktischer Handlungssicherheit, Prüfungsvorbereitung und Bewertungslogik betrachtet werden müssen.

Die #notsanumfrage zeigt damit eine Prüfungsdynamik, die in Bestehensquoten allein verborgen bleibt. Die Bestehensangaben zeigen, wie das Prüfungsverfahren ausgeht. Die Skalenwerte zeigen, wie dieses Verfahren erlebt wird. Die Freitexte zeigen, unter welchen Bedingungen dieses Erleben entsteht.

Daraus ergeben sich drei Perspektiven. Die Literatur beschreibt, was mit Prüfung beabsichtigt ist. Die Befragung zeigt, was erlebt und empfunden wurde. Die Rechtsprechung zeigt, woran Prüfungen anschließend gemessen werden, wenn Bewertung oder Verfahren streitig werden.

Die zentrale Spannung liegt zwischen Prüfung als nachvollziehbar gestalteter Kompetenzbeobachtung und einem Erleben, in dem Anforderung, Vorbereitung, Zeit und Erwartung in relevan-

ten Teilgruppen nicht hinreichend zusammenfinden. Für die Weiterentwicklung kompetenzorientierter Prüfungen ist diese Differenz relevant. Evaluationsbefunde zu performanzorientierten Prüfungen zeigen, dass neue Prüfungsformate mit Ungewissheit, Nervosität und Fragen der Abstimmung von Lehrveranstaltung, Kompetenzanforderung und Prüfungsniveau verbunden sein können (Schwanke et al., 2025, S. 47).

Nichtbestehen, Vollprüfung, Schulorganisation und Prüfungsangst schärfen diese Dynamik. Nichtbestehen wird im Material vor allem dort sichtbar, wo mündliche und praktische Prüfungsteile die gleichzeitige Darstellung von Wissen, Handeln, Kommunikation und Begründung verlangen. Die Vollprüfung zeigt, dass diese Spannung über die Übergangsphase der Ergänzungsprüfung hinausreicht und auch in vollständigen staatlichen Prüfungswegen relevant bleibt. Die Schulangaben zeigen eine institutionell hoch bewertete rechtliche und curriculare Ordnung, die nicht automatisch als Vorbereitungssicherheit bei den Geprüften ankommt. Prüfungsangst und Prüfungsklima machen deutlich, dass Kompetenzbeobachtung eine soziale und emotionale Situation bleibt. Wer unter Druck handelt, begründet und reflektiert, muss Können unter Beobachtung verfügbar machen.

Die Ankerzitate holen diese Differenz aus der abstrakten Skaleninterpretation in die Prüfungspraxis. Kompetenzorientierte Prüfung zielt auf begründetes Handeln in komplexen Situationen. Die Befragten fragen mit ihren Rückmeldungen, ob Vorbereitung, Fallarbeit, Bewertungsmaßstäbe und Prüfungsklima dieses Handeln wirklich sichtbar werden lassen. Die rechtliche Perspektive schließt daran an. Wenn eine Prüfung streitig wird, muss genau diese Sichtbarkeit als nachvollziehbare, begründete und rechtssatzmäßig gerahmte Bewertung überprüfbar sein.

Damit gewinnt eine frühe Projektformel an Schärfe. Notfallsanitäterprüfungen müssen handlungsbasiert, kompetenzorientiert und operationalisiert sein (Hanisch-Johannsen, 2017, Folie 37; 2024, Folie 47). Handlungsbasiert meint, dass berufliches Handeln in einer Situation sichtbar werden muss. Kompetenzorientiert meint, dass dieses Handeln als begründete, verantwortbare und reflektierbare Leistung gelesen wird. Operationalisiert meint, dass Kriterien, Erwartungshorizonte, Beobachtung, Dokumentation und Bewertung so bestimmt sind, dass Prüfende urteilen und Geprüfte nachvollziehen können, woran die Leistung gemessen wird. Genau an dieser Schnittstelle liegen die stärksten Befunde des Berichts.

7 Rechtsprechung zum Prüfungsrahmen

Die rechtliche Einordnung zeigt, dass die Notfallsanitäterprüfung mehr als eine interne Leistungsfeststellung ist. Eine streitige Prüfung verbindet didaktisch beabsichtigte Kompetenzbeobachtung, subjektiv erlebte Prüfungssituation und rechtlich gebundene Bewertungsentscheidung in einem geregelten Verfahren. Berufsbezogene Prüfungen berühren die Berufsfreiheit. Ihre wesentlichen Bewertungs- und Verfahrensbedingungen müssen deshalb rechtssatzmäßig, chancengleich und vorhersehbar ausgestaltet sein. Für berufsbezogene Prüfungsverfahren ist anerkannt, dass Prüflinge wirksamen Rechtsschutz und ein Überdenken substantiiert Einwände durch die Prüfenden verlangen können (BVerfG, Beschluss vom 17.04.1991 - 1 BvR 419/81 und 1 BvR 213/83, BVerfGE 84, 34, 48-54; BVerwG, Urteil vom 28.10.2020 - 6 C 8.19, Rn. 9-12).

Für die NotSan-Ergänzungsprüfung konkretisiert das Bundesverwaltungsgericht diese Linie. Die staatliche Ergänzungsprüfung ist eine berufsbezogene Prüfung, die an Art. 19 Abs. 4 Satz 1 in Verbindung mit Art. 12 Abs. 1 GG zu messen ist. Die Bewertung selbst unterliegt einem prüfungsspezifischen Bewertungsspielraum. Verfahrensfehler, Rechtsverkennung, unrichtige Sachverhalte, Verletzungen allgemeingültiger Bewertungsmaßstäbe oder sachfremde Erwägungen bleiben gerichtlich überprüfbar (BVerwG, Urteil vom 28.10.2020 - 6 C 8.19, Rn. 9-12).

Das Gericht unterscheidet zudem zwischen Prüfungsausschuss und Prüfungskommission, hält die konkrete Prüferzahl für wesentlich und verlangt ihre rechtssatzmäßige Festlegung. Die damaligen Formulierungen der §§ 18 Abs. 3 Satz 1 und 19 Abs. 2 Satz 1 NotSan-APrV genühten dem nicht, weil sie nur „mindestens“ zwei Fachprüferinnen oder Fachprüfer vorsahen (BVerwG, Urteil vom 28.10.2020 - 6 C 8.19, Rn. 14, 20-24).

Die Regelung des Bestehens der Ergänzungsprüfung selbst hat das Bundesverwaltungsgericht als verfassungsgemäß eingeordnet. Mündlicher und praktischer Teil dienen unterschiedlichen, jeweils beruferforderlichen Nachweisen. Beide müssen bestanden werden (BVerwG, Urteil vom 28.10.2020 - 6 C 8.19, Rn. 57-59).

Diese Rechtsprechung ist für die #notsanumfrage bedeutsam. Subjektive Wahrnehmungen von Fairness, Transparenz und Vorbereitung berühren den rechtlichen Kern berufsbezogener Prüfungen. Bereits das Verwaltungsgericht Düsseldorf hatte in einem Verfahren zur staatlichen Ergänzungsprüfung das Nichtbestehen wegen fehlerhafter Besetzung des Prüfungsausschusses aufgehoben (VG Düsseldorf, Urteil vom 13.09.2018 - 15 K 7494/17, BeckRS 2018, 41508, Rn. 25-39).

Der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg hat die fehlende konkrete Prüferzahl für den mündlichen Teil der Ergänzungsprüfung ebenfalls als verfassungsrechtliches Defizit beschrieben und zugleich übergangsweise an die ständige Verwaltungspraxis angeknüpft (VGH Baden-Württemberg, Urteil vom 05.06.2020 - 9 S 149/20, Rn. 29-33). Für den praktischen Teil hat das Bundesverwaltungsgericht diese Linie später fortgeführt und hervorgehoben, dass § 19 Abs. 2 Satz 1 NotSan-APrV die konkrete Zahl der einzusetzenden Fachprüfer offenließ (BVerwG, Urteil vom 24.04.2024 - 6 C 5.22, Rn. 14-17).

Für die Vollprüfung hat das Verwaltungsgericht Schwerin entsprechend § 17 Abs. 6 Satz 1 NotSan-APrV problematisiert, weil auch dort die konkrete Prüferzahl im praktischen Teil der staatlichen Prüfung nicht rechtssatzmäßig festgelegt war (VG Schwerin, Urteil vom 12.04.2021 - 6 A 92/19 SN, Rn. 33-37). Die Spannung zwischen hoher fachlicher Anforderung und nachvollziehbarer Prüfungsdurchführung ist damit auch rechtlich sichtbar.

Für die inhaltliche Deutung der Prüfungsanforderungen ist außerdem die Rechtsprechung zur eigenverantwortlichen heilkundlichen Rolle von Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitätern relevant. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof ordnet § 2a NotSanG als ausdrückliche Erlaubnis zur situationsabhängigen Ausübung heilkundlicher Tätigkeiten ein und verbindet diese Erlaubnis mit eigenverantwortlicher Entscheidung, haftungsrechtlicher Verantwortung, sorgfältiger Einsatzbewertung und einer ex ante zu beurteilenden Einschätzungsprärogative (BayVGH, Beschluss vom 21.04.2021 - 12 CS 21.702, Rn. 58-59). Für kompetenzorientierte Prüfungen folgt daraus: Geprüft wird neben Regelwissen auch die Fähigkeit, unter Unsicherheit verantwortbare Entscheidungen zu treffen, zu begründen und zu reflektieren.

8 Bildungswissenschaftliche Einordnung

Die Notfallsanitäterprüfung steht in einem Spannungsfeld aus Kompetenzentwicklung, Standardisierung und situativer Handlungsfähigkeit. Sie soll verlässlich prüfen und ein berufliches Handeln abbilden, das in der Praxis nicht vollständig standardisierbar ist. Kompetenzorientiertes Prüfen verlangt deshalb eine erkennbare Passung zwischen Lernergebnissen, Lehr-Lernprozess, Aufgaben und Prüfung (Wildt, 2011, S. 4-5).

Im Anschluss an die vorhandenen Arbeiten zu [Kompetenzentwicklung](#), [Beherrschen](#) und [wirkungskriterienbasierter Entscheidungsfindung](#) lässt sich die Prüfung als Beobachtungsereignis verstehen. Kompetenz selbst wird dabei nicht unmittelbar beobachtet. Sichtbar wird eine situativ

erzeugte Prüfungsleistung, die als Hinweis auf Kompetenz interpretiert wird.

Reetz beschreibt situierte Prüfungsaufgaben als Transformation von Kompetenz- bzw. Lernzielvorgaben in exemplarische berufliche Handlungssituationen. Der Prüfling muss die Situation verstehen, das Problem erkennen und unter Berücksichtigung situativer Merkmale lösen (Reetz, 2005, S. 14). Für die Notfallsanitäterausbildung wird diese Kopplung von Arbeitsprozess, Lernaufgabe und Kompetenzentwicklung ausdrücklich als patientenprozessorientierte didaktische Aufgabe beschrieben (Müller et al., 2020, S. 3).

Die neuere NotSan-Literatur knüpft daran an. Flentje et al. (2023, S. 203-210) entwickeln über „Entrustable Professional Activities“ relevante Versorgungssituationen als Grundlage für die Ausbildung von Handlungskompetenz. Türk et al. (2026) zeigen in einer bundesweiten Umfrage, dass selbst eingeschätzte Handlungssicherheit nach Ausbildungswegen variiert und dass Simulation, klinische Rotation, Fallreflexion sowie einheitliche Standards für Kompetenzmonitoring und Kompetenzüberprüfung stärker gewichtet werden sollten.

In der Literatur erscheint Prüfung damit vor allem als geordnete, kriteriale und begründbare Form der Kompetenzbeobachtung. Aufgaben, Bewertung und berufliche Handlungsanforderungen sollen so zusammenpassen, dass eine Prüfungsleistung als belastbarer Hinweis auf Kompetenz gelesen werden kann. Die Befragten erleben und empfinden Prüfung an dieser Stelle anders: als verdichtete Unsicherheitssituation, in der Vorbereitung, zeitlicher Rahmen, Praxisnähe und Erwartungskommunikation brüchig werden.

Die Medianwerte der inhaltlichen Vorbereitung liegen in Ergänzungsprüfung und Vollprüfung jeweils bei 30. Die Medianwerte des Schwierigkeitsgrads liegen jeweils bei 70. Diese Differenz kann aus kompetenzorientierter Perspektive als Hinweis auf Kompetenzmessunsicherheit gelesen werden. Die prüfungsdidaktische Literatur verweist dabei neben Validität, Reliabilität und Objektivität auch auf Transparenz und Fairness als Gestaltungsanforderungen (Wildt, 2011, S. 15). Vergleichbare Überlegungen aus der Pflegebildung betonen, dass die Spezifika der Prüfungsteile von Beginn an Bestandteil der Ausbildung und des Curriculums sein müssen (Schneider & Hamar, 2023, S. 90).

Die Vollprüfung ist dafür besonders aufschlussreich. Sie bündelt den vollständigen staatlichen Nachweis der Berufsqualifikation und steht damit neben der Ergänzungsprüfung als Übergangssituation zwischen altem und neuem Berufsbild. Je nach Zugangsweg steht dabei die dreijährige Ausbildung oder der Qualifikationsweg erfahrener Rettungsassistentinnen und Rettungsassistenten im Hintergrund. Dass auch in der Vollprüfung der Schwierigkeitsmedian bei 70 und der Median der inhaltlichen Vorbereitung bei 30 liegt, macht die Vollprüfung zu einem eigenständigen Prüfstein für Curriculum, Lernortkooperation und Prüfungsgestaltung. Bildungswissenschaftlich rückt damit die Frage in den Mittelpunkt, ob die jeweilige Ausbildungs- und Vorbereitungsarchitektur die erwartete Kompetenzleistung so vorbereitet, dass Geprüfte den Bewertungsmaßstab verstehen und ihr Können unter Prüfungsbedingungen zeigen können.

Emotion und Prüfungsangst gehören in diese Einordnung hinein. Metzsig und Schuster beschreiben Bewertungssituationen als Situationen, in denen Angst den flexiblen Zugriff auf Wissen und die Darstellung von Leistung beeinträchtigen kann. Eine angemessene Gestaltung von Prüfungsgesprächen kann dazu beitragen, vorhandenes Wissen sichtbar und übertragbar zu machen (Metzsig & Schuster, 2018, S. 131). Wenn die QIA Belastung und Prüfungsklima mit 130 Treffern ausweist und Prüfungsangst in mehreren Clustern auftaucht, ist das deshalb kein Nebenbefund. Für kompetenzorientierte Prüfungen ist die emotionale Bedingung Teil der Validitätsfrage. Eine Prüfung soll berufliche Handlungsfähigkeit sichtbar machen, nicht vor allem die Fähigkeit, trotz unklarer Erwartung, knapper Zeit und hoher sozialer Beobachtung stabil zu bleiben.

9 Konsequenzen für Prüfungspraxis, Curriculum und Forschung

Die folgenden Konsequenzen sind keine allgemeinen Handlungsanweisungen und keine kausalen Wirkungsbehauptungen. Sie entstehen aus der Zusammenschau der quantitativen Befunde, der Freitextbefunde, der Clusteranalyse und der bildungswissenschaftlichen Einordnung. Belastbar ist vor allem die wiederkehrende Spannung zwischen bestandenen Prüfungen, hoher Schwierigkeitseinschätzung und deutlich schwächer bewerteter Vorbereitung. Bildungswissenschaftlich ist diese Spannung bedeutsam, weil Prüfungen Ergebnisse feststellen und Lernwege, Erwartungshorizonte, Selbstbilder und professionelle Zugehörigkeit mitformen.

Für Bildungseinrichtungen legt der Bericht nahe, Vorbereitung nicht auf Stoffvermittlung zu verkürzen. In der Ergänzungsprüfung liegen die Mittelwerte der inhaltlichen und methodischen Vorbereitung bei 40,1 und 39,4. In der Vollprüfung liegen sie bei 40,1 und 41,7. Diese Werte zeigen eine subjektive Passungsirritation, ohne die tatsächliche Qualität einzelner Bildungsgänge zu bewerten. Geprüfte erleben Vorbereitung, Prüfungssituation und Bewertungsanforderung nicht durchgehend als zusammenhängend. Kompetenzorientierte Prüfungsvorbereitung muss deshalb fachliche Sicherheit, Situationsverstehen, Prüfungslogik und Bewertungsmaßstäbe gemeinsam bearbeiten. Situierete Prüfungsaufgaben müssen alle für die Lösung erforderlichen situativen Merkmale enthalten. Komplexität, Vernetztheit, Dynamik und Intransparenz sind zentrale Anforderungsmerkmale komplexer Problemsituationen (Reetz, 2005, S. 14, 16-17).

Für Curricula bedeutet das, dass Prüfung nicht erst am Ende als Kontrollinstanz erscheinen darf. Wenn Prüfung berufliche Handlungsfähigkeit sichtbar machen soll, müssen Lernziele, Lerngelegenheiten, Übungsformate, Feedback und Prüfungsaufgaben aufeinander bezogen werden.

Constructive Alignment ist hier kein formales Planungswort, es ist eine Zumutung an die Ausbildungsarchitektur. Was als Kompetenz geprüft werden soll, muss vorher in hinreichend ähnlichen, fachlich variierten Situationen aufgebaut, geübt, reflektiert und kriterial rückgemeldet werden (Wildt, 2011, S. 4-5).

Die Freitextbefunde sprechen genau dafür. Curriculum und Vorbereitung, Praxisnähe und Einsatzrealität sowie Zeit und Taktung sind die Orte, an denen sich entscheidet, ob Prüfung als nachvollziehbare Kompetenzbeobachtung erlebt werden kann.

Eine bildungswissenschaftlich ernst gemeinte Konsequenz liegt deshalb in der Stärkung von Lernaufgaben und Fallarbeit. Arbeitsprozessorientierte Lernaufgaben können als Transmissionsriemen zwischen Einsatzrealität, Unterricht und Kompetenzentwicklung dienen (Müller et al., 2020, S. 3). EPA-orientierte Versorgungssituationen bieten eine weitere Brücke, weil sie berufliche Verantwortung als anvertraubare Tätigkeit denken (Flentje et al., 2023, S. 203-210). Für die NotSan-Prüfung heißt das, dass Fallarbeit realitätsnah aussehen und die Kriterien sichtbar machen muss, nach denen Handeln als fachlich, kommunikativ, rechtlich und ethisch verantwortbar beurteilt wird.

Die Schulperspektive schärft diese Konsequenz. Bildungseinrichtungen bewerten rechtliche Konformität mit einem Mittelwert von 4,7, Rechtssicherheit der Prüfungsdurchführung mit 4,6 und die Aktualität der pädagogischen Konzeption mit 4,4 auf einer 1-5-Skala. Die Selbsteinschätzungen zur Dokumentation mit neuen Medien und zur Ausrichtung der Prüfungsvorbereitung auf das Bestehen liegen jeweils bei 2,6. Daraus entsteht eine institutionelle Anschlussfrage. Wie wird aus rechtlich und konzeptionell geordneter Prüfungsgestaltung eine für Geprüfte nachvollziehbare Prüfungserfahrung? Nach dem Erleben und Empfinden der Geprüften gelingt diese Übersetzung nicht durchgehend. Gerade deshalb sind Schulen Rahmenbedingung und Übersetzungsinstanz zwischen Curriculum, Lerngelegenheiten, Prüfungskommission, Dokumentation und subjektiver Prüfungssicherheit.

Für Prüfende ergibt sich daraus ein Professionalisierungsauftrag. Kompetenzorientierung braucht Beobachtungsspielräume und muss für Geprüfte als kriterial gebundene Bewertung erkennbar bleiben. Prüfende müssen komplexe Leistungen wahrnehmen, im Prüfungsgespräch erschließen, mit Kriterien verbinden und so dokumentieren, dass eine Bewertung nachträglich nachvollziehbar bleibt.

Das ist eine eigenständige pädagogische und prüfungsdidaktische Leistung. In Bewertungssituationen kann Angst den flexiblen Umgang mit Wissen erschweren. Prüfende können durch eine angemessene Gesprächsführung dazu beitragen, dass Geprüfte ihr Wissen zeigen und anschließend auf neue Fragestellungen übertragen können (Metzig & Schuster, 2018, S. 131).

Für Nichtbestehen folgt daraus ein anderer Blick. Nichtbestandene praktische und mündliche Prüfungsteile können als Hinweise auf Bruchstellen der Kompetenzsichtbarkeit gelesen werden. Wenn praktische traumatologische Notfälle, mündliche Prüfung, Reanimation und sonstige Notfälle in den Nichtbestehensangaben besonders auftreten, betrifft das genau jene Situationen, in denen Wissen, Handlung, Begründung und Reflexion verdichtet werden. Qualitätssicherung müsste deshalb fragen, wie viele Personen bestehen, an welchen Stellen vorhandene oder fehlende Kompetenz beobachtbar wird, wie Bewertungsmaßstäbe begründet werden und wie Wiederholung, Rückmeldung und erneute Vorbereitung didaktisch anschließen.

Damit rückt auch die Prüfungskultur in den Blick. Eine kompetenzorientierte Prüfungskultur muss mehr leisten als faire Atmosphäre. Sie muss Erwartungskommunikation, Aufgabenlogik, Beobachtung, Rückmeldung, Begründung und Dokumentation zusammenführen. Transparenz heißt dabei nicht, Prüfungsfälle vorhersehbar zu machen. Transparenz heißt, den Bewertungsmaßstab, die Art der erwarteten Begründung, die Rolle des Prüfungsgesprächs und die Grenze zwischen zulässiger Variation und willkürlicher Uneinheitlichkeit erkennbar zu machen. Genau hier treffen Bildungswissenschaft und Recht aufeinander. Was didaktisch als gute Prüfungsgestaltung erscheint, wird rechtlich als Bestimmtheit, Chancengleichheit, Begründbarkeit und Überprüfbarkeit relevant.

Die ältere Projektformel hilft, diese Konsequenz praktisch zu fassen. Handlungsbasiert allein reicht nicht, wenn die Handlungssituation nicht klar genug beobachtbar und bewertbar gemacht wird. Kompetenzorientiert allein reicht nicht, wenn die Kompetenzbehauptung nicht in transparente Kriterien übersetzt wird. Operationalisiert allein reicht nicht, wenn die Kriterien kein beruflich sinnvolles Handeln abbilden. Prüfungspraxis muss diese drei Anforderungen zusammenhalten. Sie muss Handeln ermöglichen, Kompetenz deuten und Bewertung begründen.

Für die Prüfungsvorbereitung ergibt sich daraus eine doppelte Aufgabe. Fachliche und methodische Sicherheit umfasst strukturierte Versorgung, Kommunikation, rechtliche Rahmung, Begründung und Reflexion. Prüfungssicherheit umfasst die Erfahrung, unter Beobachtung handeln, begründen, korrigieren und weiterdenken zu können. Wenn die Medianwerte der Vorbereitung bei 30 liegen und die Schwierigkeit bei 70 liegt, spricht das für eine andere Qualität der Kopplung zwischen Lernen und Prüfung: mehr formative Rückmeldung, mehr kriteriale Selbstprüfung, mehr Gelegenheit zur Fallvariation und mehr explizite Arbeit am Erwartungshorizont.

Für Forschung und Qualitätssicherung bleibt ein Anschlussauftrag. Die rahmenbezogene QIA priorisiert Curriculum und Vorbereitung mit 386 Treffern, Praxisnähe und Einsatzrealität mit 235 Treffern sowie Zeit und Taktung mit 195 Treffern. Diese Befunde sollten mit einer manuellen qualitativen Inhaltsanalyse verbunden werden, die Rahmenbedingungen der Prüfungsvorbereitung und Prüfungsdurchführung systematisch codiert. Dazu gehören ein dokumentierter Codierleitfaden, Ankerbeispiele, Abgrenzungsregeln und eine Prüfung der Codierübereinstimmung. Erst dann lässt sich genauer sagen, welche Rahmenbedingungen als organisatorisch, curricular, didaktisch, kommunikativ oder emotional zu lesen sind.

Ein zweiter Anschlussauftrag betrifft die multiperspektivische Prüfungsrelation. Zu prüfen wäre,

ob und wie sich Angaben von Geprüften, Prüfenden und Bildungseinrichtungen nach Prüfungsform, Prüfungsort, Jahrgang, Rolle, Erfahrung und institutioneller Einbindung zusammenführen lassen. Methodisch wäre das eine relationale Auswertung von Prüfungsräumen, keine einfache Individualzuordnung. Dann ließe sich genauer fragen, wer unter welchen Bedingungen wen prüft und welche Bewertungsmaßstäbe, Prüfungserfahrung, Schulstruktur und institutionelle Nähe zur Vorbereitung dabei wirksam werden.

Ein dritter Anschlussauftrag betrifft die Grundgesamtheit und die Feldbeschreibung. Reker (2017, S. 18) zeigt für die frühe Übergangsphase, dass bereits Ende 2017 von etwa 13.300 Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitätern auszugehen war, obwohl einzelne Länderangaben unvollständig, gerundet oder prognostisch waren. Die Berufstrestudie 2 ergänzt für die Ausbildungsperspektive, dass für das Schuljahr 2018/19 6.735 Auszubildende in der Notfallsanitäterausbildung genannt werden. Zugleich wird betont, dass aktuelle und differenzierte Daten zur Anzahl der Auszubildenden nach Bundesland und soziodemografischen Merkmalen nur begrenzt zugänglich sind (Elsenbast & Böhm, 2024, S. 10, 27). Für künftige Forschungsberichte zur #notsanumfrage wäre deshalb eine Feldmatrix sinnvoll, die Ausbildungszahlen, Prüfungsformen, Bundesländer, Schulträger, Prüfendenrollen und Übergangsregelungen getrennt erfasst. Erst damit lässt sich genauer bestimmen, welche Teile des Prüfungsraums im Material stark sichtbar sind und welche eher fehlen.

Die wichtigste Konsequenz lautet daher, Prüfungen besser lesbar zu machen. Eine kompetenzorientierte Notfallsanitäterprüfung darf anspruchsvoll sein. Sie muss so vorbereitet, durchgeführt, beobachtet, begründet und dokumentiert werden, dass die Anforderung als beruflich sinnvoll, kriterial nachvollziehbar und rechtlich überprüfbar erscheint. Der Bericht zeigt, dass genau diese Übersetzungsleistung zwischen Gesetzesintention, Bildungsorganisation, Prüfendenhandeln und Prüfungserleben der zentrale Entwicklungsbereich ist.

10 Limitationen

Die wichtigste methodische Grenze liegt in der Entstehung des Materials. Die #notsanumfrage begann als offene Sammlung subjektiver Prüfungserfahrungen. Die leitende Frage wurde nachträglich ausgewählt. Sie ist eine Auswertungsperspektive, keine ursprünglich vorab definierte Hypothese. Deshalb lassen sich Zusammenhänge, Passungsprobleme und Deutungslinien herausarbeiten. Kausale Wirkungen lassen sich daraus nicht beanspruchen.

Für die Repräsentativität ist genauer zu unterscheiden. Die Fallzahl der Geprüftenbefragung ist im Verhältnis zur bekannten bzw. näherungsweise bekannten Grundgesamtheit sehr groß. Bei einer Grundgesamtheit von etwa 13.300 bis 13.500 Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitätern ergibt die Rückrechnung für 2.774 Fälle eine rechnerische Fehlerspanne von etwa $\pm 1,66$ Prozentpunkten bei 95 % Konfidenzniveau und etwa $\pm 2,18$ Prozentpunkten bei 99 % Konfidenzniveau. Damit liegt die Fallzahl in einem Bereich, der bei zufälliger Ziehung eine sehr hohe repräsentative Aussagekraft hätte. Eine solche Zufallsziehung hätte einen vollständigen oder zumindest hinreichend tragfähigen Auswahlrahmen, zufällige Kontaktierung und kontrollierte Ausschöpfung vorausgesetzt. Döring beschreibt diese Voraussetzungen als Kern probabilistischer Stichproben. Vollständige Populationslisten sind selten verfügbar, Teilnahmeverweigerungen erzeugen eigene Verzerrungen und schwer erreichbare Populationen müssen häufig über Selbstselektion angesprochen werden (Döring, 2023, S. 296-299).

Die #notsanumfrage beansprucht keine globale Repräsentativität im strengen probabilistischen Sinn. Sie beansprucht eine starke, rechnerisch gut begründete und unter den gegebenen Feldbedingungen besonders weit reichende Repräsentativitätsannäherung. Die Befunde sind deutlich stärker als Einzelberichte oder kleine Gelegenheitsstichproben. Sie bilden kein kontrolliert

gezogenes Miniaturabbild der Grundgesamtheit. Sie stellen unter den real verfügbaren Zugangsbedingungen einen außergewöhnlich großen und methodisch reflektierten Erfahrungsbestand dar.

Frühere Projektstände arbeiteten mit Reichweiten- und Stichprobenannahmen und verwendeten teilweise eine stärkere Repräsentativitätsrhetorik (Hanisch-Johannsen, 2017, Folie 25; 2024, Folie 26). Diese Einordnung wird hier präzisiert. Für den Forschungsbericht ist methodisch entscheidend, dass die Befragung offen, selbstselektiv und ungleichmäßig beantwortet wurde. Die Stärke liegt in Umfang, Dauer und thematischer Dichte des Materials. Die Grenze liegt in der fehlenden kontrollierten Stichprobenziehung.

Die Befragung beruht auf Selbstauskünften. Sie erhebt subjektive Wahrnehmungen, keine objektiven Prüfungsleistungen. Die Stichprobe ist nicht als kontrollierte Zufallsstichprobe angelegt. Einzelne Variablen enthalten fehlende, uneindeutige oder nicht standardisierte Angaben. Das Spalteninventar weist für jede der 503 Spalten die Zahl nicht leerer Angaben, den Anteil nicht leerer Angaben und die Zahl eindeutiger Werte aus.

Die Beziehung zwischen Prüfenden, Geprüften und Bildungseinrichtungen wird in diesem Bericht nur auf aggregierter Ebene ausgewertet. Die Modalprofile und Bundeslandrelationen zeigen statistische Prüfungsräume, keine realen Prüfer-Prüfling-Paare und keine konkrete Zuordnung zu einzelnen Schulen. Damit bleibt offen, ob bestimmte Prüfungserfahrungen mit Prüferrollen, Prüfungserfahrung, institutioneller Zuordnung, Schulträgern, regionalen Prüfungspraktiken oder Nähe zwischen Vorbereitung und Bewertung zusammenhängen. Gerade weil Rechtsprechung und Befragungsdaten die Bedeutung von Transparenz, Bewertungsmaßstab und Verfahrensgestaltung zeigen, wäre diese relationale Ebene für eine nächste Auswertung besonders wichtig.

Die multiperspektivischen Korrelationen sind explorativ und auf Bundeslandebene aggregiert. Sie dürfen nicht als Individualzusammenhänge gelesen werden. Schulbezogene Werte beruhen zudem auf kleinen Fallzahlen. Einzelne Bundesländer und Trägerstrukturen können dadurch überproportional sichtbar werden. Tabellen mit kleinen Zellen sind deshalb quellenkritisch und datenschutzsensibel zu behandeln, bevor sie in einer öffentlichen Fassung weiter ausdifferenziert werden.

Die Skalenwerte der unterschiedlichen Perspektiven sind nicht vollständig identisch. Geprüfte, Prüfende, Schulen und Erwartende beantworten ähnliche, nicht immer gleich gerahmte Fragen. Zusammenfassende Mittelwerte dienen daher der Orientierung im Prüfungsraum, nicht dem direkten Ranking von Perspektiven oder Institutionen. Besonders die Schulperspektive beschreibt institutionelle Selbsteinschätzungen und kann nicht unmittelbar mit subjektivem Prüfungserleben gleichgesetzt werden.

Die qualitativen Kategorien benötigen eine dokumentierte methodische Absicherung. Für die rahmenbezogene QIA liegen 9 regelbasierte Kategorien vor. Eine tragfähige Inhaltsanalyse muss daraus ein dokumentiertes Kategoriensystem mit Codierregeln, exemplarischen Ankerzitierten und transparenter Abgrenzung zwischen Rahmenbedingung, Prüfungserleben und individueller Belastungsreaktion entwickeln.

Die qualitativen Zusatzbestände sind ebenfalls begrenzt zu lesen. Die Erwartungs-, Prüfenden- und Schulfreitexte zeigen wichtige Anschlussmotive und sind ungleich verteilt: 35 offene Antworten aus der Erwartungsperspektive, 192 aus der Prüfendenperspektive und 13 aus der Schulperspektive. Besonders die offenen Schulangaben sind deshalb Suchspuren, keine gesättigte qualitative Diagnose.

Für die Veröffentlichung gilt zusätzlich eine Datenschutz- und Aggregationsgrenze. Die Prüfungszeitdateien enthalten 26 verwertbare Zeitnennungen. Mehrere Detailzellen liegen unter

$n = 5$. Bundeslandbezogene Zeitwerte, Schulträger-Details nach Bundesland, technische Rohdatenfelder und zeilenweise Freitexte werden deshalb nicht als öffentliche Detailtabellen übernommen. Eine mögliche Auswertung ist nicht automatisch veröffentlichungsfähig.

Die Ergebnisse sind deshalb als explorative, empirisch informierte Befunde zu lesen. Ihre Stärke liegt in 2.774 Datensätzen, 3 auswertbaren Freitextspalten und ergänzenden Perspektiven aus Erwartungen, Prüfenden, Schulen und Prüfungszeiten. Ihre Grenze liegt darin, dass sie nicht direkt mit objektiven Prüfungsdaten, standardisierten Bewertungsrastern und einer vorab fixierten Forschungslogik gekoppelt sind. Gerade deshalb bleibt der Datenbestand für weitere Forschungsberichte anschlussfähig: Andere Fragestellungen können dieselbe Datengrundlage mit anderer Gewichtung auswerten, etwa mit Blick auf Prüfungsjahre, Prüfungsteile, regionale Unterschiede, Vorbereitungspfade oder das Verhältnis von Nichtbestehen und Prüfungsklima.

11 Zusammenfassung

Die #notsanumfrage zeigt Notfallsanitäterprüfungen als anspruchsvolle, im Material überwiegend bewältigte und zugleich nicht durchgehend als passend vorbereitete Prüfungsräume. In der Ergänzungsprüfung berichten 1.314 von 1.595 gültigen Angaben ein Bestehen im ersten Versuch und 232 ein Bestehen im zweiten Versuch. In der Vollprüfung berichten 474 von 572 gültigen Angaben ein Bestehen im ersten Versuch und 67 ein Bestehen im zweiten Versuch. Neben diesen Bestehensangaben stehen Medianwerte des subjektiven Schwierigkeitsgrads von jeweils 70 in Ergänzungsprüfung und Vollprüfung. Die Medianwerte der inhaltlichen Vorbereitung liegen in beiden Prüfungsformen bei 30, die Medianwerte der methodischen Vorbereitung bei 30 in der Ergänzungsprüfung und 40 in der Vollprüfung.

Der zentrale Befund liegt damit im Abstand zwischen formaler Prüfungsbewältigung und erlebter Prüfungssicherheit. Die Daten tragen keine pauschale Skandalthese. Viele Befragte bestehen die Prüfung. Gerade dadurch wird sichtbar, dass die Qualität des Prüfungsraums nicht allein an Bestehensquoten gelesen werden kann. Prüfungserfolg, subjektive Schwierigkeit, Vorbereitungserleben, Zeitrahmen, Prüfungsklima und Bewertungsmaßstab fallen im Material nicht selbstverständlich zusammen.

Skalen, Cluster und Freitexte stabilisieren diese Lesart. Die auffälligen Cluster verbinden hohe Schwierigkeit mit niedriger Vorbereitung und knappem Zeitrahmen. Die rahmenbezogenen Freitexte verdichten dieses Muster auf Curriculum und Vorbereitung, Praxisnähe und Einsatzrealität sowie Zeit und Taktung. Erwartungs-, Prüfenden- und Schulbestände führen diese Linie fort. Vor der Prüfung werden Praxisnähe, Vorbereitung und Zeit erwartet oder befürchtet. Prüfende beschreiben Vorbereitung, Handlungssicherheit, Praxisnähe und Standardisierung als zentrale Themen. Schulen erscheinen als institutionelle Übersetzungsorte, deren rechtliche und curriculare Ordnung im Erleben der Geprüften nicht durchgehend als Vorbereitungssicherheit ankommt.

Aus der Zusammenschau ergeben sich acht Erkenntnisse. Bestehen und Erleben fallen auseinander. Das Kernproblem liegt in der Passung zwischen Vorbereitung, Prüfungssituation und Bewertungsanforderung. Die Intention des Ordnungsgebers ist anspruchsvoll und zielt auf fallbezogene Kompetenzanwendung, begründetes Handeln, Transfer und Reflexion. Schulen sind als Organisationen der Übersetzung zu lesen. Prüfende bilden eine eigene Relationsebene, weil Qualifikation, Prüfungserfahrung, Beschäftigungsform und Bewertungsrolle den Prüfungsraum prägen. Recht ist Teil der Prüfungsqualität selbst, weil Bestimmtheit, Chancengleichheit, Begründbarkeit, Dokumentation und Überprüfbarkeit in der Prüfung angelegt sein müssen. Rahmenbedingungen wie Zeit, Organisation, Erwartungskommunikation, Materialien, Praxisnähe, Prüfungsklima und Dokumentation entscheiden mit darüber, ob Kompetenz sichtbar werden

kann. Der Gesamtbefund ist multiperspektivisch, weil Geprüfte, Prüfende, Schulen, Erwartende, Recht und Literatur gerade in ihrer Nicht-Deckungsgleichheit den Prüfungsraum sichtbar machen.

Besonders bedeutsam ist die historische und bildungswissenschaftliche Dimension. Die Ergänzungsprüfung war ein Status-, Anerkennungs- und Transformationsereignis für erfahrene Rettungsassistentinnen und Rettungsassistenten. Die Vollprüfung zeigt, dass die Befunde über diese Übergangsphase hinausreichen und auch den vollständigen staatlichen Nachweis der Berufsqualifikation betreffen. Damit stellt sich nicht die Frage, ob Notfallsanitäterprüfungen anspruchsvoll sein dürfen. Sie stellt sich als Qualitätsfrage danach, ob Aufgaben, Fallnähe, Zeit, Erwartungshorizont, Beobachtung, Prüfungsgespräch, Bewertung und Dokumentation so verbunden sind, dass berufliche Handlungskompetenz unter Prüfungsbedingungen sichtbar, begründbar und überprüfbar wird.

Zwölf Jahre nach Einführung des Notfallsanitäterberufs zeigt die #notsanumfrage, dass die gesetzlich intendierte Kompetenzprüfung im Feld etabliert ist. Ihre Kompetenzlogik kommt im Erleben der Geprüften jedoch nicht bruchlos an. Der Bericht spricht deshalb für eine bessere Vorbereitung, transparentere Operationalisierung und rechtlich wie didaktisch tragfähige Rahmung anspruchsvoller Prüfungen. Für die weiterführende qualitative Inhaltsanalyse stehen die 3 Freitextspalten mit 388, 134 und 495 Antworten im Zentrum. Vorrangig zu codieren sind Curriculum und Vorbereitung, Praxisnähe und Einsatzrealität sowie Zeit und Taktung, weil diese drei Kategorien mit 386, 235 und 195 Treffern die höchste regelbasierte Trefferzahl aufweisen.

Daten- und Materialverfügbarkeit

Für die Veröffentlichung werden der Forschungsbericht, die verwendeten Auswertungsskripte, die daraus abgeleiteten Tabellen, die erzeugten Visualisierungen und die für die Nachvollziehbarkeit erforderlichen Materialübersichten gemeinsam abgelegt. Die Originaldatensätze der Umfragen werden nicht öffentlich mitveröffentlicht. Sie enthalten Rohangaben, Freitexte und technische Detailfelder, die für eine offene Ablage nicht geeignet sind. Eine Einsichtnahme in die Originaldaten kann auf begründete Anfrage geprüft werden.

Quelle(n)

Literatur

- Buder, R., Heller, F., Dercks, S., Winterstein, I., & Trenkmann, L. (2021). Kompetenzen in der Notfallsanitäterinnenprüfung: Eine Analyse praktischer Prüfungsergebnisse. *Der Notarzt*, 37*(5), 264-269. <https://doi.org/10.1055/a-1519-6264>
- Bortz, J., & Schuster, C. (2010). *Statistik für Human- und Sozialwissenschaftler* (7., vollständig überarbeitete und erweiterte Aufl.). Springer.
- Bundesregierung. (2012). *Entwurf eines Gesetzes über den Beruf der Notfallsanitäterin und des Notfallsanitäters sowie zur Änderung weiterer Vorschriften* (Drucksache 17/11689). Deutscher Bundestag.
- Bundesministerium für Gesundheit. (2012). *Referentenentwurf des Bundesministeriums für Gesundheit: Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter*. https://www.brk-schulen.de/sites/brkschulen/files/ausbildungs-und_pruefungsverordnung_fuer_notsan_entwurf_0_0.pdf
- Döring, N. (2023). *Forschungsmethoden und Evaluation in den Sozial- und Humanwissenschaften* (6., vollständig überarbeitete, aktualisierte und erweiterte Aufl.). Springer.
- Eismann, H., Enke, K., Scheinichen, F., Böhmelt, D., & Flentje, M. (2019). Evaluation der Notfallsanitäterprüfung in Niedersachsen: Eine subjektive Bewertung aus Sicht von Prüfungsverantwortlichen. *Notfall + Rettungsmedizin*, 22(6), 514-521. <https://doi.org/10.1007/s10049-018-0564-y>
- Elsenbast, C., & Böhm, D. (2024). *Berufstrestudie 2: Deskriptive Analyse der zweiten Umfrage zur Berufstreu angehender Notfallsanitäter:innen*.
- Flick, U. (2011). *Triangulation: Eine Einführung* (3. Aufl.). VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Flentje, M., Enax, S., Albers, T., Meyer, L., & Eismann, H. (2023). „Entrustable professional activities“ für NotfallsanitäterInnen: eDelphi-Analyse relevanter Versorgungssituationen zur Ausbildung von Handlungskompetenz. *Notfall + Rettungsmedizin*, 26(3), 203-210. <https://doi.org/10.1007/s10049-021-00970-1>
- Flentje, M., Seebode, R., & Flemming, A. (2017). Ergänzungsprüfung Notfallsanitäter für Rettungsassistenten: Erfahrungen aus einem Jahr Vorbereitung, Schulung und Prüfung. *Notfall + Rettungsmedizin*, 20(1), 24-31. <https://doi.org/10.1007/s10049-016-0237-7>
- Mayring, P., & Fenzl, T. (2022). Qualitative Inhaltsanalyse. In N. Baur & J. Blasius (Hrsg.), *Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung* (S. 691-706). Springer VS.
- Metzsig, W., & Schuster, M. (2018). *Prüfungsangst und Lampenfieber: Bewertungssituationen vorbereiten und meistern* (5. Aufl.). Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-54696-3>
- Müller, H.-J., König, H., & Prescher, T. (2020). Arbeitsprozessorientierung in der Berufsausbildung von Notfallsanitäter/innen: Planungstool zur Erstellung von Lernaufgaben als Transmissionsriemen für eine kompetenzorientierte Lernprozessgestaltung. *Notfall + Rettungsmedizin*, 23(1), 1-15. <https://doi.org/10.1007/s10049-019-0612-2>
- Reetz, L. (2005). Situierete Prüfungsaufgaben: Die Funktion von Situationsaufgaben in Abschlussprüfungen des Dualen Systems der Berufsausbildung. *bwp@ Berufs- und Wirtschaftspädagogik - online*, 8, 1-32.
- Reker, S. (2017). Drei Jahre NotSan-Ausbildung: Wie viele Notfallsanitäter hat das Land? *Rettungsdienst: Zeitschrift für präklinische Notfallmedizin*, 40(10), 16-18.
- Schneider, K., & Hamar, C. (2023). Kompetenzorientierte Abschlussprüfung in der generalistischen Pflegeausbildung: Was muss berücksichtigt werden? *PADUA*, 18(2), 84-90. <https://doi.org/10.1024/1861-6186/a000726>

- Schwanke, K., Kunze, K., Schlobinski, A., & Walkenhorst, U. (2025). „Neues Format, Ungewissheit, Nervosität“ - Eine Performanzprüfung im beruflichen Lehramtsstudium aus der Perspektive von Studierenden und Prüfenden. *Herausforderung Lehrerinnenbildung - Zeitschrift zur Konzeption, Gestaltung und Diskussion*, 8*(1), 38-56. <https://doi.org/10.11576/HLZ-7233>
- Türk, B., Breuer, F., Franke, T., Brune, B., Zeiger, S., Weichert, V., Dudda, M., & Nohl, A. (2026). Durchführung heilkundlicher Maßnahmen durch Notfallsanitäter (NotSan): Ergebnisse einer bundesweiten Umfrage zur Selbsteinschätzung der eigenen Kompetenz. *Notfall + Rettungsmedizin*. <https://doi.org/10.1007/s10049-026-01707-8>
- Wildt, J. (2011). *Kompetenzorientiertes Prüfen - eine hochschuldidaktische Sicht*.

Rechtsprechung

- Bayerischer Verwaltungsgerichtshof. (2021). *Beschluss vom 21.04.2021 - 12 CS 21.702*.
- Bundesverfassungsgericht. (1991). *Beschluss vom 17.04.1991 - 1 BvR 419/81 und 1 BvR 213/83: Berufsbezogene Prüfungsverfahren* (BVerfGE 84, 34).
- Bundesverwaltungsgericht. (2020). *Urteil vom 28.10.2020 - 6 C 8.19: Staatliche Ergänzungsprüfung für den Beruf „Notfallsanitäter“*.
- Bundesverwaltungsgericht. (2024). *Urteil vom 24.04.2024 - 6 C 5.22: Pflicht zur Schaffung richterrechtlicher Übergangsregelungen bei Mängeln einer Prüfungsordnung*.
- Verwaltungsgericht Düsseldorf. (2018). *Urteil vom 13.09.2018 - 15 K 7494/17: Nichtbestehen der staatlichen Ergänzungsprüfung für Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter* (BeckRS 2018, 41508).
- Verwaltungsgericht Schwerin. (2021). *Urteil vom 12.04.2021 - 6 A 92/19 SN: Verfassungswidrigkeit der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für Notfallsanitäter*.
- Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg. (2020). *Urteil vom 05.06.2020 - 9 S 149/20: Endgültiges Nichtbestehen der staatlichen Ergänzungsprüfung zum Notfallsanitäter*.

Projektmaterial

- Hanisch-Johannsen, J. (2017). *Notfallsanitäter/in: handlungsbasiert, kompetenzorientiert und geprüft. Wie passt das zusammen? Eine systemtheoretische Betrachtung* [Präsentation, Projektstand November 2017].
- Hanisch-Johannsen, J. (2024). *Notfallsanitäter/in: handlungsbasiert, kompetenzorientiert und geprüft. Wie passt das zusammen?* [Präsentation, Projektstand November 2024].

Impressum und Zitationshinweis

Autor

Jochen Hanisch-Johannsen

Titel

Notfallsanitäterprüfungen multiperspektivisch betrachtet

Erwartungen, Prüfungserleben, Prüfendenperspektiven und institutionelle Rahmenbedingungen in der #notsanumfrage

Dokumenttyp

bericht

Stand

2026-05-18

DOI / Publication

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20270458>

Repository

<https://git.jochen-hanisch.de/jochen-hanisch/research>

Kontaktwebseite

<https://jochen-hanisch.de/kontakt/>

Zitationshinweis

Jochen Hanisch-Johannsen. *Notfallsanitäterprüfungen multiperspektivisch betrachtet: Erwartungen, Prüfungserleben, Prüfendenperspektiven und institutionelle Rahmenbedingungen in der #notsanumfrage*. Forschungsbericht, Stand 2026-05-18. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20270458>